

RAPPORT

Social labs

Voortraject Citizen Science

In opdracht van Open Science NL en de Nationale Wetenschapsagenda (NWA)

Boris Pulskens, Joshua B. Cohen en Pam de Sterke

16 september 2025 | Versie 3.0

Samenvatting

Dit rapport, in opdracht van Open Science NL en de Nationale Wetenschapsagenda, onderzoekt de randvoorwaarden voor gelijkwaardige samenwerking tussen burgerorganisaties en onderzoekers in participatief onderzoek en om te komen tot concrete aanbevelingen aan NWO om dit te faciliteren.

De resultaten van dit traject zijn ondergebracht in drie rapporten: een bureaustudie en interviews met ervaringsdeskundigen¹, de samenvatting van drie social lab bijeenkomsten en een survey (dit rapport) en tot slot het advies aan NWO met aanbevelingen die volgen uit de bevindingen van bovenstaande rapporten.²

De survey diende ter verrijking van de input die is opgehaald in het diagnoserapport³ en om betrokkenen de kans te geven input te leveren die niet bij de social labs bijeenkomsten aanwezig konden zijn.

In de eerste social lab bijeenkomst presenteerden we de bureaustudie en verkenden we samen met de deelnemers hun perspectieven op burgerwetenschap. Zij reflecteerden op de uitkomsten van de interviews en documentstudie en gaven aan wat daarbij voor hun belangrijk was, waar hun invloed lag en waar ze energie van kregen. Tot slot ontwierpen ze mini-onderzoeken om voorwaarden voor gelijkwaardige samenwerking verder te verkennen en te testen.

In de tweede bijeenkomst reflecteerden we op de resultaten van de tussentijdse mini-onderzoekjes om de aanbevelingen verder aan te scherpen. We verdiepten ons in de organisatie van participatief onderzoek en bedachten via vier cases die deelnemers inbrachten manieren om belanghebbenden te betrekken bij verschillende fases van onderzoeksfinanciering. Tot slot werkten de deelnemers in groepjes adviezen uit voor passende financieringsprogramma's voor participatief onderzoek.

In de derde bijeenkomst werden de resultaten van de eerdere sessies en de survey teruggekoppeld, en werd een conceptadvies gedeeld voor feedback. In de middag werkten deelnemers met een "droomopdracht" aan toekomstvisies op gelijkwaardig samenwerken in participatief onderzoek, waarbij belangrijke waarden en de mogelijke rol van NWO in kaart werden gebracht. Tot slot reflecteerden deelnemers op het gehele traject met een narratieve evaluatie.

Dit rapport levert een analyse van de survey en social lab bijeenkomsten waarin door een brede vertegenwoordiging van citizen science- en participatief onderzoeksgemeenschappen op betrokken wijze is meegedacht over de vraag onder welke randvoorwaarden burger(organisatie)s en onderzoekers op meer gelijkwaardige manier samen kunnen werken in onderzoeksprojecten.

¹ Cohen, J. B., de Sterke, P., & Pulskens, B. (2025). Diagnoserapport Voortraject Citizen Science (in Dutch). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15497402>

² Pulskens, B., Cohen, J. B. & de Sterke, P., (2025). Aanbevelingen Voortraject Citizen Science (in Dutch). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17100195>

³ Cohen, J. B., de Sterke, P., & Pulskens, B. (2025). Diagnoserapport Voortraject Citizen Science (in Dutch). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15497402>

Samenvatting	2
1. Introductie	4
2. Theoretische lens	6
3. Methoden	9
4. Resultaten	11
4.1. Social lab sessie 1 – 21 februari – Soest	11
4.1.1. Proces	11
4.1.2. Opbrengst	12
4.2. Social lab sessie 2 – 19 mei – Rotterdam	16
4.2.1. Proces	16
4.2.2. Opbrengst	17
4.3. Social lab sessie 3 – 30 juni – Twente	30
4.3.1. Proces	30
4.3.2. Opbrengst	31
4.4. Survey-resultaten	36
5. Analyse	39
6. Aanbevelingen	41
Bijlage 1: Bijdragen aan het proces	42
Bijlage 2: Toekomstvisies	43
Bijlage 2: Tussentijdse evaluaties van het traject	51

1. Introductie

Burgerwetenschap en andere participatieve vormen van onderzoek kennen een rijke geschiedenis en zijn zowel binnen als buiten Nederland volop in ontwikkeling.⁴⁵ Er zijn vele definities van burgerwetenschap (idem). Voor de doelstelling van dit rapport definiëren wij burgerwetenschap in de basis als wetenschappelijk onderzoek waarbij mensen buiten de academische wereld, oftewel burgers, actief betrokken worden. **Ook patiënten, cliënten, naasten, professionals of beleidsmakers kunnen actief betrokken zijn bij onderzoek. Om de actieve betrokkenheid te benadrukken noemen we ze 'burgerwetenschappers' en het onderzoek welke samen wordt opgezet en uitgevoerd ook 'participatief onderzoek'.**

De betrokkenheid van burgerwetenschappers kan worden georganiseerd in **verschillende fases** binnen onderzoek: denk hierbij aan het agenderen van onderzoek, meebeslissen over de voorwaarden van financieringsprogramma's (programmeren) tot het uitvoeren van en communiceren over concrete projecten om tot kwalitatief hoogwaardig participatief onderzoek/burgerwetenschap te komen.

In participatief onderzoek is gelijkwaardigheid wenselijk, met erkenning van het feit dat binnen projecten vaak machtsongelijkheden bestaan of kunnen ontstaan.⁶ Zeker in lichtere vormen van burgerwetenschap worden burgerwetenschappers nog te vaak gezien als mogelijke sensoren in plaats van volwaardige onderzoekspartners. Vaak zijn in onderzoeksprojecten academische onderzoekers in de leiding. Zij zetten het project op en voeren het uit. Het betrekken van burgerwetenschappers in onderzoeksprojecten die door onderzoekers worden geleid, kan leiden tot elkaar verkeerd begrijpen en ongelijke invloed. Vaak voelen burgerwetenschappers zich niet als gelijkwaardige partners. Overigens is dit een situatie die zich niet alleen voordoet bij consortia waarin burgers participeren. Ook in consortia waarin onderzoekers uit verschillende domeinen, overheden en maatschappelijke organisaties, bedrijven (bijv. publiek-private samenwerkingen) samenwerken is vaak sprake van ongelijke tijdslijnen, verschillend gebruik van begrippen en ongelijke verhoudingen die een uitdaging kunnen vormen voor samenwerking.

Vanuit Open Science NL en de Nationale Wetenschapsagenda (beide onderdeel van NWO) is TwynstraGudde gevraagd om te onderzoeken onder **welke randvoorwaarden** burgerwetenschappers op meer gelijkwaardige wijze kunnen samenwerken met onderzoekers in onderzoeksprojecten. Dit leidt tot de volgende hoofdvraag:

Onder welke randvoorwaarden kunnen burger(organisatie)s en onderzoekers op een (meer) gelijkwaardige wijze samenwerken in onderzoeksprojecten?

NWO heeft aan ons te kennen gegeven dat ze ook geïnteresseerd zijn in de vraag wat er nodig is in het ontwikkelproces van een programma, welke stakeholders dienen te worden betrokken en welke ondersteuning hiervoor nodig is. Verder wil NWO verkennen of en hoe een gericht financieringsprogramma voor participatief onderzoek binnen NWO kan worden opgezet waarbinnen zo veel mogelijk behoeftes en voorwaarden worden meegenomen.

⁴ Dekker, T., Kuijpers, E., & Lenarduzzi, C. (2023). Van crowdsourcing naar echte burgerwetenschap: Investeer in de kwaliteit van samenwerking. *Stadsgeschiedenis*, 18(2).

⁵ Haklay, M., Dörler, D., Heigl, F., Manzoni, M., Hecker, S., & Vohland, K. (2021). What is citizen science? The challenges of definition. *The science of citizen science*.

⁶ <https://www.rathenau.nl/nl/kennis-en-innovatie-voor-transities/opgavegericht-kennis-en-innovatiebeleid/wees-je-bewust-van-macht>

De resultaten van dit traject zijn ondergebracht in drie rapporten: een bureaustudie en interviews met ervaringsdeskundigen⁷, de samenvatting van drie social lab bijeenkomsten en een survey (dit rapport) en tot slot het advies aan NWO met aanbevelingen die volgen uit de bevindingen van de andere rapporten.⁸

NB: Open Science NL werkt in nauwe afstemming samen met betrokkenen bij de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Hier loopt ook een parallel traject om in kaart te brengen wat er al aan burgerwetenschap en participatie plaatsvindt binnen bestaande projecten. Daarom zijn projecten uit de NWA voor deze specifieke studie buiten beschouwing gelaten.

⁷ Cohen, J. B., de Sterke, P., & Pulskens, B. (2025). Diagnoserapport Voortraject Citizen Science (in Dutch). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15497402>

⁸ Pulskens, B., Cohen, J. B. & de Sterke, P., (2025). Aanbevelingen Voortraject Citizen Science (in Dutch). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17100195>

2. Theoretische lens

Om uitspraken te kunnen doen over randvoorwaarden ten behoeve van gelijkwaardige samenwerking in participatief onderzoek hebben wij in deelrapport 1 al vastgesteld wat we verstaan onder **gelijkwaardigheid** in samenwerking. Gelijkwaardigheid draait voor ons om het rekening houden met de identiteitskenmerken en achtergronden van alle betrokkenen op zo'n manier dat zij in staat worden gesteld om deel te kunnen nemen aan een samenwerkingsproces.⁹ Daarbij is het belangrijk dat ieders inbreng en perspectief erkend en serieus genomen wordt, zodat zij invloed kunnen uitoefenen op beslissingen en uitkomsten. Dit is iets anders dan volledige gelijkheid nastreven. In het Engels wordt ook wel gesproken van het verschil tussen *equity* en *equality*:

*Equity is an approach that recognizes that the magnitude of systemic barriers posed to a particular person will vary based on their [background]. Equity recognizes that different people will need different amounts of resources or support in order to succeed and overcome these barriers. It is important to note that equity is different than equality, because equality-based approaches assume that everyone should be treated the same.*¹⁰¹¹

Voor de **randvoorwaarden** voor gelijkwaardige samenwerking maken we net als voor de eerdere rapportage gebruik van ons kijkglas voor samenwerking. Daarbij besteden we aandacht aan vier randvoorwaarden waarvoor aandacht moet zijn in een samenwerking als deze succesvol gelijkwaardig wil opereren.

- *De motivatie: waarom werken wij samen?*
- *De organisatie: hoe werken wij samen (structuur/hard)?*
- *De interactie: hoe werken wij samen (cultuur/zacht)?*
- *De realisatie: wat levert de samenwerking op?*

⁹ <https://codedi.nl/gelijkheid-versus-gelijkwaardigheid-hoe-verhouden-ze-zich-tot-diversiteit-inclusie>

¹⁰ <https://sparcopen.org/wp-content/uploads/2017/07/Diversity-Equity-and-Inclusion-Report-July-10-V1-Release.pdf>

¹¹ Zie tevens Minow, M. (2021). Equality vs. equity. *American Journal of Law and Equality*, 1, 167-193 voor een uitgebreide en genuanceerde bespreking van de verschillende concepten, hun geschiedenis en hun hedendaagse gebruik.

Figuur 1 - Kijkglas voor samenwerking

In het eerste deelrapport vonden we op basis van een desk study en interviews dat aandacht voor deze vier aspecten cruciaal is voor het dichterbij brengen van goede en gelijkwaardige samenwerking. Hieronder staat de samenvatting van deze bevindingen weergegeven.

Samenvatting diagnoserapport

Motivatie: In potentie kan gelijkwaardig participatief onderzoek bijdragen aan democratisering van wetenschap, betere onderzoeksresultaten en meer vertrouwen in wetenschap. De motivatie voor samenwerking in participatief onderzoek varieert sterk. Motivaties kunnen variëren van egoïstische en altruïstische drijfveren tot meer collectivistische en principiële motieven. Het tijdig erkennen en waarderen van deze motivaties kan helpen om de samenwerking duurzaam te maken.

Organisatie: Succesvolle samenwerking vereist een doordachte strategie, heldere organisatiestructuur en voldoende ondersteuning en financiering. Flexibele en open financieringsprogramma's zijn essentieel om verschillende deelnemers gelijkwaardig te betrekken. Er is behoefte aan waardering van vrijwillige inzet en vergoeding van onkosten voor burgerwetenschappers. Financiers spelen een cruciale rol in het creëren van innovatieve financieringsprogramma's en het delen van kennis over best practices.

Interactie: Gelijkwaardige samenwerking hangt af van uitgesproken belangen, gewaardeerde verschillen en een gevoel van gelijkwaardigheid. Training en netwerkvorming zijn cruciaal om deze zachte factoren te versterken. Het is belangrijk om barrières te overwinnen die voortkomen uit machtsverschillen en vooroordelen tussen verschillende groepen. Het organiseren van bijeenkomsten, het betrekken van kinderen via bijvoorbeeld scholen en het verlagen van de drempel voor deelname kunnen bijdragen aan een meer gelijkwaardige samenwerking.

Realisatie: Het succes van samenwerking moet zichtbaar en betekenisvol zijn, met aandacht voor monitoring, reflectie en adaptief vermogen. Het is belangrijk om resultaten te vieren en de toegevoegde waarde van de samenwerking te erkennen. Burgerwetenschap kan bijdragen aan betere wetenschappelijke resultaten met effectievere en impactvollere uitkomsten die beter geaccepteerd worden, sociale cohesie en meer vertrouwen in wetenschap. Het creëren van een lerend proces, ruimte voor experimenteren met nieuwe vormen van financiering en continuïteit in de duur en organisatie van het onderzoek zijn essentieel voor duurzame samenwerking.

In het rapport concludeerden we dat gelijkwaardige samenwerking in participatief onderzoek vraagt om aandacht voor bovengenoemde specifieke punten. Door deze aspecten te adresseren, kan NWO bijdragen aan duurzame en betekenisvolle samenwerkingen tussen burgers en onderzoekers.

Het onderzoek bood daarmee meerdere aanknopingspunten voor NWO om na te denken over de financiering en ondersteuning van gelijkwaardige samenwerking in participatief onderzoek. Door beter in te spelen op de motivaties van burgerwetenschappers en het delen van invloed in de opzet en besluitvorming, kan NWO bijdragen aan meer gelijkwaardige samenwerking vanaf het begin van programma's en projecten.

3. Methoden

Het hoofddoel van dit onderzoek is om advies te geven over de randvoorwaarden waaronder burger(organisaties) en onderzoekers op een meer gelijkwaardige wijze kunnen samenwerken in onderzoeksprojecten. Deze inzichten en informatie kunnen NWO helpen om onderbouwde keuzes te maken. Deelnemers aan het onderzoek hebben een adviserende rol, terwijl de besluitvorming en implementatie van het uiteindelijke advies bij de Stuurgroep Open Science NL/Programmacommissie NWA en de NWO Raad van Bestuur liggen.

Voor deze rapportage is gebruik gemaakt van de input die verzameld is tijdens drie *social lab* sessies en een survey.¹² Een social lab¹³ is een open methodologie die onderzoekers in staat stelt om op participatieve wijze samen met stakeholders en experts maatschappelijk uitdagende onderwerpen te bestuderen en tegelijkertijd te experimenteren met prototypes en oplossingen om te komen tot systemische aanbevelingen. Ze bieden een ruimte voor experimenten in *real-life settings*, het bijeenbrengen van verschillende stakeholdergroepen op interdisciplinaire wijze, met ruimte voor actie op het micro-level die weer lessen en inzichten kan bieden voor systemische verandering.¹⁴ Ze zijn bovendien iteratief met ruimte voor leren en aanpassingen en ontwikkeling gedurende het proces.¹⁵

Tijdens de **eerste workshop** presenteerden we onze diagnoseresultaten uit de verkennings- en verdiepingsfase en maakten we kennis met de deelnemers en hun perspectieven/drijfveren m.b.t. burgerwetenschap. We presenteerden kort de achtergrond en eerste opbrengst van het traject en vroegen deelnemers om hun toekomstvisie voor gelijkwaardig participatief onderzoek op een ansichtkaart te schrijven en aan elkaar te presenteren. We vroegen hen vervolgens om in groepjes in twee rondes te reflecteren op de resultaten uit de diagnosefase (interviews en documentenstudie). Eerst vroegen we hen om aan te vullen op klaarliggende templates en daarna om aan te geven wat volgens hen a) belangrijk was, b) waar hun invloed op zat en c) waar ze zelf energie op voelden. Vervolgens nodigden we hen uit om zelf mini-onderzoekjes te ontwerpen om voorwaarden voor gelijkwaardige samenwerking in burgerwetenschap(sfinanciering) verder in kaart te brengen, uit te proberen en te valideren.

In de opzet van de **tweede workshop** boden we ruimte voor een terugkoppeling van de tussentijdse mini-onderzoekjes om de aanbevelingen verder te verrijken en te verdiepen. Ook verdiepten we ons in de manier waarop participatief onderzoek wordt georganiseerd in de stedelijke context van Rotterdam. In het middagedeelte gingen we op basis van vier cases in groepjes uiteen om te reflecteren op welke belanghebbenden hierbij betrokken zouden kunnen worden. Tevens brachten we met elkaar met behulp van de *crazy 8's* methode in kaart wat creatieve manieren zijn om deze belanghebbenden te betrekken bij vier fases van wetenschappelijke onderzoeksfinanciering. Tot slot werkten we met behulp van een template in groepjes adviezen uit voor een financieringsprogramma voor participatief onderzoek.

¹² Pulskens, B., Cohen, J. B. & de Sterke, P., (2025). Social labs rapport Voortraject Citizen Science (in Dutch). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17100284>

¹³ Marschalek, I., Blok, V., Bernstein, M., Braun, R., Cohen, J., Hofer, M., ... & Kumar Thapa, R. (2022). The social lab as a method for experimental engagement in participatory research. *Journal of Responsible Innovation*, 9(3), 419-442.

¹⁴ Cohen, J. B., Loeber, A. M., Marschalek, I., Bernstein, M. J., Blok, V., Tabarés, R., ... & Griessler, E. (2024). From experimentation to structural change: fostering institutional entrepreneurship for public engagement in research and innovation. *Science and Public Policy*, 51(2), 324-336.

¹⁵ Braun, R., Loeber, A., Vinther Christensen, M., Cohen, J., Frankus, E., Griessler, E., ... & Starkbaum, J. (2023). Social labs as temporary intermediary learning organizations to help implement complex normative policies. The case of Responsible Research and Innovation in European science governance. *The Learning Organization*, 30(6), 713-739.

In de opzet van de **derde workshop** koppelden we de resultaten van de eerste twee workshops en survey terug. Tevens deelden we een aanzet van het advies met de aanwezigen ter inzage en feedback. In het middagedeelte lieten we ons inspireren door de lokale Twentse context en gebruikten we een "droomopdracht"¹⁶ om toekomstvisies op gelijkwaardig samenwerken binnen participatief onderzoek te genereren. Op basis van deze toekomstvisies brachten we waarden in kaart die van belang zijn om dit te verbeteren en ook ideeën over de rol van NWO om de toekomstvisies dichterbij te brengen.

Daarnaast stelden we een **survey** op om ook andere mensen de gelegenheid te geven om hun input te geven voor het advies. Voor het ontwerp van de survey lieten we ons inspireren door het kijkglas op samenwerking en resultaten uit de interview- desk study. Daarnaast deelden we de survey ter inzage en feedback met de deelnemers van het *social lab*. Drie van hen reageerden hierop en we gebruikten hun feedback om de survey te verbeteren. Vervolgens deelden we de survey met behulp van NWO Open Science NL, Citizen Science NL en Waag FutureLab.

¹⁶ Deze opdracht is een combinatie van de interventie De Goede Voorouder van Merlijn Twaalfhoven, (zie Janssen, A., Pulskens, B., Bongers, L., Barendrecht, T. en Hageman, J. (2024) De Transitiegids. Praktische interventies voor maatschappelijke opgaven. Boom) en 'Take-a-panel' een oefening uit de MG Taylor methode voor groepsinterventie events, aangepast door Pam de Sterke.

4. Resultaten

In de volgende sectie gaan we in op de resultaten uit de social lab sessies. De analyse en de aanbevelingen voor de financiering en ondersteuning van gelijkwaardig participatief onderzoek in Nederland zijn gebaseerd op onderstaande resultaten.

4.1. Social lab sessie 1 – 21 februari – Soest

4.1.1. Proces

Op 21 februari kwamen we in de Rank in Soest samen met circa 30 diverse belanghebbenden, om het gesprek te voeren over manieren om gelijkwaardigheid in participatief onderzoek dichterbij te brengen.

Uit antwoorden op de Mentimeter bleek dat veel aanwezigen zich identificeren als (professioneel) burger of werkzaam zijn in de wetenschap. Daarnaast werkt iets minder dan een derde voor een maatschappelijke organisatie en een vijfde voor de overheid. Tot slot waren er enkelen die zichzelf identificeren als freelancer of werkzaam in het bedrijfsleven. Aanwezigen waren werkzaam in domeinen als de leefomgeving, sociaal/maatschappelijk domein, geesteswetenschappen/cultureel domein en zorg/biomedisch domein. Een groot deel gaf ook aan integraler te werken en “de wereld” als hun domein te zien. Twee derde woont in de stad en de rest in een dorp.

Een van de deelnemers merkt op dat de aanwezigen die zich identificeren als burgerwetenschapper voor het merendeel behoren tot de groep die je zou kunnen omschrijven als activistisch, of in elk geval gericht op het veranderen van beleid t.a.v. bijv. hun leefomgeving. De burgerwetenschappers die zich bezighouden met bijdragen aan nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek behoorden tot de minderheid.

Nadat aanwezigen werd gevraagd om hun perspectief op gelijkwaardigheid te delen, presenteerde TG de eerste analyse van interviews die ze hadden gehouden met ervaringsexperts uit binnen- en buitenland. Hierbij werd ingegaan op vier aspecten van gelijkwaardigheid:

- motivatie (waarom werken we samen?);
- organisatie (hoe werken we formeel/hard samen?);
- interactie (hoe werken we informeel/zacht samen) en
- realisatie (wat levert de samenwerking op?)

Na deze presentatie, waarin ruimte was voor enkele vragen, werd iedereen gevraagd om zijn/haar visie voor 2035 te op een ansichtkaart aan zichzelf te schrijven, als gelijkwaardigheid in participatief onderzoek meer de standaard zou zijn. Ook werden de deelnemers uitgenodigd om aan een tafel plaats te nemen en in een gemengde groep zichzelf voor te stellen aan de hand van de visie. Dit leverde veel inspirerende gesprekken op.

Onder begeleiding van tafelbegeleiders werden de deelnemers vervolgens uitgenodigd om de resultaten van de interviews te verdiepen en prioriteren op klaarliggende, speciaal voor dit doeleinde ontworpen vellen. Ook vroegen we de deelnemers om de input te prioriteren en met verschillende kleuren stickers aan te geven:

- wat men belangrijk vindt,
- waar men zelf invloed heeft

- waar de eigen energie op zit.

Dit leverde een grote rijkdom aan input en inzichten op. Deze data werd vervolgens gebruikt om nieuwe sub-groepjes te maken. Deze groepjes kregen het verzoek om, geheel op participatieve onderzoekswijze, mini-verkenningen te ontwerpen die ze graag zelf zouden willen oppakken gedurende het social lab-traject.

In het voorlaatste gedeelte werden deelnemers gevraagd om aan elkaar te pitchen en een klein ondersteuningsbudget te verdelen onder de beste ideeën door het plakken van stickers. Zo werd ook al tijdens het traject geoefend met democratische verdeling van budgetten voor onderzoek. Tot slot evalueerden we de dag met elkaar, haalden we input op voor vervolgbijeenkomsten en bleven we nog gezellig napraten.

4.1.2. Opbrengst

Definitie van gelijkwaardigheid

Gevraagd naar hun interpretatie van gelijkwaardigheid in participatief onderzoek gaven veel deelnemers aan dat het belangrijk is dat burgers en andere belanghebbenden worden gewaardeerd om de kennis die ze inbrengen. Dat ze hierin ook worden gefaciliteerd en niet alleen worden gebruikt voor het leveren van data. Anderen gaven aan dat het belangrijk is dat ze in alle fases van onderzoek betrokken kunnen worden en dat inbreng serieus wordt genomen/gehoord en ook invloed heeft. Wel werd aangegeven dat het belangrijk is dat er maatwerk is en ruimte voor verschil op lokaal niveau.

Visies op gelijkwaardig participatief onderzoek in de toekomst

De aanwezigen deelden verschillende visies op de ideale toekomst van gelijkwaardige samenwerking in participatief onderzoek. Een deel van de aanwezigen gaf aan dat het in de toekomst wenselijk zou zijn dat onderzoek dat vanuit de samenleving wordt geïnitieerd een gelijkwaardige plek krijgt naast onderzoek uit instellingen. Een ander deel was van mening dat de grenzen tussen beide werelden moeten vervagen zodat daadwerkelijk gezamenlijk onderzoek kan ontstaan. Dat participatief onderzoek verder is dan alleen vinkjes zetten en mensen betrekken maar dat het draait om het tegengaan van structurele ongelijkheden. Dat onderzoek gebeurt op basis van vragen die uit de samenleving komen en dat het duidelijk is welke impact meedoen heeft omdat het bijdraagt aan oplossingen voor ervaren problemen. Dat burgers toegang krijgen tot meetapparatuur en data. Anderen gaven het belang aan van dat participatief onderzoek minder gefragmenteerd is en dat er sprake is van richtlijnen voor "goed" participatief onderzoek of dat het zelfs de norm wordt. Bovenal gaven veel mensen aan dat de financiering van participatief onderzoek (processen en subsidies) en infrastructuur goed geregeld moet zijn waardoor het makkelijker is om bottom-up transdisciplinair/ community- science¹⁷ onderzoek op te zetten.

Prioritering en aanvulling interviews

De prioritering van de resultaten uit de interviews en desk study leverde de volgende belangrijkste punten op waar onderzoeksfinanciers en andere belangrijke actoren aandacht voor moeten hebben in het organiseren van gelijkwaardigere en betere samenwerkingen in participatief onderzoek:

Overkoepelend gaven meerdere deelnemers het belang van **vertrouwen** aan en dat dit een "werkwoord is".

- Motivatie

¹⁷ Met *community science* wordt onderzoek bedoeld dat geheel gedreven wordt door de behoeften en motivatie van leden van een specifieke gemeenschap.

Belangrijk: Op het gebied van motivatie gaven meerdere deelnemers in lijn met de resultaten uit de eerste rapportage aan dat het belangrijk is dat participatief onderzoek bijdraagt aan de democratisering van wetenschap en dat dit draait om het organiseren van openheid naar andere perspectieven.

Aanvullingen: Aanvullend vonden deelnemers het belangrijk dat participatief onderzoek moet bijdragen aan een positieve impact op de (eigen) gemeenschap en leefomgeving en kan helpen om de huidige transitievraagstukken aan te pakken. Dat het een vorm is van burgerschap borgen, versterken en vernieuwen wat kan leiden tot meer vertrouwen in wetenschap en andere instituties. En dat het ook kan leiden tot een vermindering van wantrouwen tussen burgers en wetenschap maar ook vice versa.

Dat betekent wel dat participatief onderzoek de vragen die leven moet kunnen beantwoorden. Dit vraagt ook aandacht voor het bevorderen van nieuwsgierigheid en het goed over het voetlicht brengen dat participatieve vormen van onderzoek zoals *"burgerwetenschap ook gewoon leuk zijn"*.¹⁸

Eigen invloed: Deelnemers ervaren dat ze zelf invloed hebben op het werken aan wederkerigheid en meerstemmigheid in onderzoek en het meebouwen aan een beweging. Dit doen deelnemers door het tonen van persoonlijke betrokkenheid en door energie te halen uit de zingeving die het meedoen aan dit soort processen oplevert. Ontmoeten was voor sommigen even betekenisvol als het eigenlijke onderzoek doen dat volgde.

Energie: Deelnemers gaven aan zelf energie te voelen om aan de slag te gaan met *'samen werken aan transities'*, *'openheid naar andere initiatieven'* en mensen laten ervaren dat burgerwetenschap 'gewoon leuk' is.

- **Organisatie:**

Belangrijk: Veel deelnemers gaven in lijn met de resultaten uit de eerste deelrapportage aan dat structurele financiering taai is. Het ontbreekt vaak aan ideeën en manieren om de inzet van participanten echt te (h)erkennen en waarderen. Vaak wordt er vooral naar financiële vergoedingen gekeken, maar het kan ook zitten in beschikbare energie (bij ziekte of beperking), schaarse inzet van tijd tov andere (bv zorg)taken. Dit begint met bewustzijn op wat gevraagd wordt: wat 'kost' het iemand om deel te nemen? Door te vragen: wat heb je nodig om mee te kunnen doen?

Men beaamt dat het belangrijk is om reiskosten, oppas, tolk en *opportunity costs* te vergoeden. Ze gaven aan dat het tijd en ruimte kost om dingen te laten groeien. *"Faciliteren wat nodig is"* zoals één van de deelnemers ook opschreef. Daarnaast vraagt gelijkwaardigheid ook aandacht voor het delen van beslismacht over het doel en de opzet van financiering.

Aanvullingen: Veel deelnemers vonden het belangrijk dat er meer ruimte komt voor financiering voor *bottom up community science* en financieringsstructuren voor meer kleinschalige vormen van onderzoek. Ook vonden veel deelnemers het belangrijk dat er geïnvesteerd wordt in infrastructuur en technische middelen die helpen bij het *"faciliteren van elkaar vinden"* en het *"verbinden van micro-, meso- en macro vormen van onderzoek om samen kennis te"*

¹⁸ We willen de uitkomst 'gewoon leuk' nuanceren, ondanks dat dit als zodanig niet expliciet naar voren kwam in de output. Participatief onderzoek of burgerwetenschap is niet per sé altijd leuk en hoeft dat ook niet altijd te zijn. In het gezondheidsdomein is de betrokkenheid van patiënten en naasten heel belangrijk, maar de motivatie gaat hier beslist veel verder dan 'leuk'. Het is vaak pure noodzaak, of frustratie, of behoefte aan verbetering, gebaseerd op ervaringen in het dagelijks leven met aandoeningen. Die motivatie is wezenlijk anders en heeft potentieel invloed op de manier waarop participatie of burgerwetenschap wordt georganiseerd, en op de uitkomsten van het onderzoek.

produceren". Dat er bovendien al vroeg gestart wordt met samenwerken, "*zelfs bij agenda-setting*" zodat financiers weten wat er daadwerkelijk speelt en daarmee de diepte kunnen opzoeken.

Verder gaven deelnemers aan dat ze het belangrijk vinden dat er aandacht is voor competenties en houding: "*wetenschapscompetenties bij burgers en participatiecompetenties bij wetenschappers*". Ook vinden ze andere vormen van ondersteuning belangrijk zoals het lenen en laten uitlezen van apparatuur. Daarnaast onderstreept een deel dat het belangrijk is dat ook de lange adem van samenwerken wordt gefaciliteerd en dat er ruimte is voor "*stille stemmen*" om zich hoorbaar te maken aan financiers. Dat betekent ook dat financiers soms gebruik maken van kunstenaars om te zorgen voor meerstemmigheid, dat er meer ruimte komt voor plekgebaseerd werken en dat de output van onderzoek ook kan resulteren in publicaties voor wetenschappers, burgers en in het onderwijs.

Invloed: Deelnemers ervaren dat zij invloed hebben op:

- Taaierheid van structurele financiering
- Vroeg starten, zelfs in fase van agenda setting
- Vergoeden van reiskosten, oppas, tolk en opportunity costs

Energie: Deelnemers vinden het interessant om

- meer te werken met bestaande grassroots-projecten¹⁹,
- micro-meso en macro niveau meer te verbinden
- iets te doen aan het probleem van 'publish or perish'
- Het verbeteren van de toegankelijkheid van onderzoek voor niet-academici via financiering voor community science en laagdrempelige, reguliere meetings op plekken waar burgers en onderzoekers elkaar kunnen ontmoeten. Dat betekent ook soms dat "*Je mensen niet uit op kantoor uitnodigt tussen 9-17, maar gaat naar mensen waar het om gaat om te beginnen met kennismaken van mens tot mens*".

- **Interactie:**

Belangrijk: Veel deelnemers gaven in lijn met de resultaten uit de diagnosestudie aan dat het belangrijk is bewustzijn te vergroten op wat er komt kijken bij het beoordelen van aanvragen waarin participatie of burgerwetenschap een rol speelt. En in het verlengde daarvan bij de samenstelling van commissies. Er werd gesuggereerd om te investeren in bijv. de skills en expertise van de leden van beoordelingscommissies (bijv d.m.v. trainingen) binnen onderzoeksprogramma's en in netwerkvorming. Ook vonden ze het belangrijk dat financiers en onderzoekers actief naar de mensen toegaan via buurtwerk en buurtfestivals.

Aanvullingen: Veel deelnemers benadrukten het belang van wederkerigheid "*niet alleen zenden, maar ook ontvangen*". Men vindt het belangrijk dat financiers en onderzoekers opereren vanuit kernwaarden als "*inclusief, uitnodigend en open*". Dat betekent dat er meer investering in, erkenning, waardering en scholing mag komen voor participatief onderzoek.

Sommigen gaven aan dat dit ook vraagt om het ondersteunen van onderzoekers (juist de onderzoekers "*die klagen over burgers*") en burgers. Door te investeren in "*power literacy: hoe om te gaan met machtsverschillen?*". Of doordat onderzoekers eerst iets geven aan een gemeenschap (bijv. in de vorm van vrijwilligerswerk) en dan pas gaan vragen aan de gemeenschap. Men vraagt financiers en onderzoekers om de controle wat meer los te laten (flexibeler te zijn) en vanaf het begin samen te werken, door bijvoorbeeld tijd vrij te maken en te besteden aan het samen formuleren van onderzoeksvragen. Verder vraagt het aandacht voor toegankelijke taal, het voorkomen van teveel formulieren (zoals

¹⁹ De term *grassroots* betekent zoveel als 'bottom-up vanuit de samenleving'

bijvoorbeeld steeds vaker gebeurt vanuit AVG-verplichtingen) en ook echt te focussen op een resultaat dat burgers verder helpt.

Invloed: Deelnemers ervaren dat zij invloed hebben op

- het opstellen van *guidelines* voor participatief onderzoek of het opstellen van een pact tussen onderzoekers en deelnemers.
- Het bezigen van toegankelijke taal en bevorderen van interactieve communicatie tussen onderzoeker en deelnemer.
- Eerst iets geven aan de gemeenschap waar je later iets van vraagt voor je onderzoek
- Naar mensen toe gaan

Energie: Men is gemotiveerd om aan de slag te gaan met het aangaan en onderhouden van langdurige relaties met de doelgroep en het vergroten van *power literacy*

- **Realisatie:**

Belangrijk: Veel deelnemers beaamden dat democratischere wetenschap één van de hoofddoelen/-resultaten moet zijn van participatief onderzoek. Ook benadrukten ze dat het kan leiden tot betere wetenschap, meer vertrouwen in wetenschap en betere oplossingen. Hiervoor dient wel geïnvesteerd te worden in het lerend vermogen van initiatieven via reflectie op de samenwerking en reflexieve monitoring.

Aanvullingen: Een belangrijke aanvulling die veel deelnemers onderschrijven is dat participatief onderzoek ook kan leiden tot meer vertrouwen in de burger en empowerment/bewustwording bij burgers van hun eigen capaciteiten. Ook kan het helpen bij de acceptatie van "*noodzakelijke maatregelen*" in de context van duurzaamheidstransities of ingrepen die impact hebben op hun leefomgeving als burgers meer zicht hebben op waarom dit moet gebeuren over de band van onderzoek. Tegelijkertijd gaven veel deelnemers ook aan dat participatief onderzoek kan leiden tot meer impact op de gezondheid van deelnemers en hun leefomgeving. Het kan daarnaast bijdragen aan sociale cohesie doordat burgers door deelname zelf meer geëngageerd raken met hun gemeenschap. Toch hoeft het niet altijd te leiden tot beleidsimpact of een wetenschappelijk product. Volgens een deelnemer mag het ook gebeuren vanuit intrinsieke motivatie en om vertrouwen te krijgen met kenniswerk.

Invloed: Een deel van de deelnemers voelt dat hij/ zij/ hun zelf invloed heeft op het organiseren van bottom-up citizen science en het samen zijn met andere vernieuwers in concrete broedplaatsen. Er wordt ook aangegeven dat veel deelnemers dingen doen naast hun privéleven en een vaste baan waardoor tijd hun meest schaarse middel is. Daar mag dan ook meer aandacht voor zijn in de gemeenschap als deze wil groeien.

Energie: deelnemers zijn bereid zelf energie te steken in

- Een broedplaats
- Stimuleren van intrinsieke motivatie als vertrekpunt (van samenwerking en onderzoek)

Mini-verkenningen

De oefening om te komen tot mini-verkenningen leverde vier interessante ideeën op.

- Eén van de teams ("De Urgentie-setters") wilde zich richten op het motivatie-aspect door zich te verdiepen in manieren om gelijkwaardigere agenda-setting in onderzoek mogelijk te maken.

- Een tweede grote groep ("Power To The People") wilde zich verdiepen in het organisationele vraagstuk hoe kleinschalige buitenacademische *grassroots* onderzoeksactiviteiten konden worden gefinancierd.
- Een derde team ("Eerste Hulp Bij Ongemakkelijk Onderzoek") wilde zich meer richten op de interactie door het verzamelen van tools die helpen bij het tegengaan van machtsongelijkheid in onderzoek.
- Een laatste groep ("3Ms") richtte zich meer op het realiseren/leren door zich te verdiepen in het creëren van een lerend systeem tussen micro-, meso- en macro-onderzoek door het publiceren van een stuk hierover.

4.2. Social lab sessie 2 – 19 mei – Rotterdam

4.2.1. Proces

Op 19 mei kwamen we samen in het Wijkpaleis in Rotterdam met 25 belanghebbenden om concrete ontwerpideeën op te halen voor financieringsprogramma's voor participatief onderzoek. We trapten de bijeenkomst weer af met een Mentimeter, een terugblik op de eerste social lab bijeenkomst in Soest en een samenvatting van het diagnoserapport.

Uit de Mentimeter kwam naar voren dat deelnemers met verschillende termen de meeste affiniteit voelen; participatief of transdisciplinair onderzoek, burgerwetenschap of community science. De meeste aanwezigen identificeerden zich als (professioneel) burger of als wetenschapper en zijn werkzaam in verschillende domeinen, voornamelijk met gericht op de leefomgeving of het sociaal/maatschappelijk domein. Bijna iedereen kwam uit een stedelijke omgeving en net iets meer dan de helft van de aanwezigen was niet bij de vorige sessie.

Na een korte aftrap van de dag gaven vertegenwoordigers van twee mini-verkenningen een update.

- *Power to the People* (verdiept zich in het organisationele vraagstuk hoe kleinschalige buitenacademische *grassroots* onderzoeksactiviteiten kunnen worden gefinancierd). Een van de groepsleden heeft namens die groep onderzocht hoe de flitsimpulsregeling van de gemeente Amersfoort in elkaar zat. Zie voor meer informatie: <https://lokaleregelgeving.overheid.nl/cvdr714727>.
- *Eerste Hulp Bij Ongemakkelijk Onderzoek* (richt zich op het verzamelen van tools die helpen bij het tegengaan van machtsongelijkheid in onderzoek): een van de groepsleden gaf aan een EHBOO-koffer mee te hebben genomen naar de tweede social lab bijeenkomst waarbij mensen op briefjes hun ongemakken bij onderzoek kunnen delen en werkvormen of ideeën om met ongemak te werken. Ze zoekt nog naar manieren om de koffer te laten rondreizen en zo ideeën op te halen.

Daarna volgden presentaties van mensen die betrokken zijn bij lokale praktijken die zich bezighouden met participatief onderzoek en de lessen die ze daarin hebben geleerd. Twee onderzoekers vertelden over hun actieve betrokkenheid bij [Wijkwijs](#) en een onderzoeker sprak over haar inspirerende ervaringen met Delfshaven Zoekt Het Uit! Ook kregen we meer informatie over het [Wijkpaleis](#) van de coördinator, die ons vertelde over de initiatieven die daar plaatsvinden en over hoe ze hun impact zichtbaar maken door het in kaart brengen van de 'meenturen' die in het Wijkpaleis gestoken worden.

Na de lunch gingen we in groepjes aan de slag met het ontwerpen van financieringsprogramma's voor participatief onderzoek aan de hand van twee formats. De vier groepjes vormden zich rond bestaande projecten, initiatieven en programma's voor participatief onderzoek en de lessen. De vier groepjes waren:

- Groep 1: gebaseerd op Delfshaven zoekt het uit!
- Groep 2: gebaseerd op de Pollution Painter;
- Groep 3: gebaseerd op Onderzoek voor en door jongeren van ZonMW met Yvonne Benard;

- Groep 4: gebaseerd op de flitsimpuls

Aan de hand van enkele oefeningen en templates gingen de aanwezigen stapsgewijs aan de slag met het ontwerpen van hun aanbevelingen voor een financieringsprogramma voor participatief onderzoek. Hoewel het soms best taai werken bleek met de templates, leverde het uiteindelijk veel bruikbare input en inzichten op.

Aan het einde van de dag kwam iedereen weer samen om enkele hoofdzichten te delen uit de verschillende groepjes. Jeanet Bruil (NWA/NWO), Yvonne Benard (ZonMW) en Joshua Cohen (internationaal perspectief) gaven enkele reflecties op deze opbrengsten vanuit het perspectief van financiers. Een belangrijk inzicht daarin was dat er soms al veel kan en er bij verschillende financiers al nationaal/internationaal geëxperimenteerd wordt met vernieuwende financieringsvormen maar dat de heilige graal zeker nog niet gevonden is. Na een intensieve dag sloten we gezamenlijk af met een Mentimeter ter evaluatie en een vooruitblik naar de laatste social lab sessie.

4.2.2. Opbrengst

Bovenstaand proces leverde inzichten op twee verschillende aspecten op. Allereerst een verzameling manieren om verschillende belanghebbenden te betrekken in verschillende fases van wetenschapsfinanciering.

Manieren om belanghebbenden te betrekken in verschillende fases van wetenschapsfinanciering

Tijdens het eerste gedeelte van de middag brachten we in kaart welke groepen belanghebbenden er bij participatief onderzoek van belang zijn. Dit leverde de volgende groepen op:

- Burgers/bewoners/patiënten;
- Maatschappelijke organisaties/organisaties gericht op natuurbehoud;
- Makers/kunstenaars/ontwerpers;
- Lokale beleidsmakers/bestuurders;
- Onderzoekers/kennisinstellingen/onderwijsinstellingen;
- Fondsen/financiers/programmamanagers.

Daarbij vroegen we in een volgende oefening op welke manier een dergelijke groep betrokken zou kunnen worden in fases van wetenschapsfinanciering. We maakten daarbij onderscheid tussen de volgende vier fases:

1. **Agenderen**

Welk probleem/onderwerp zou het participatieve onderzoek over moeten gaan?

2. **Programmeren**

Wat zijn de overkoepelende kaders waarbinnen het participatieve onderzoek gefinancierd en uitgevoerd mag worden en wat mag nog vrij blijven?

3. **Samenwerken, beoordelen & selecteren**

Hoe wordt samenwerking tussen belanghebbenden ondersteund richting een voorstel, wat zijn de criteria op basis waarvan projecten worden gegund en wie bepaalt dat?

4. **Uitvoeren, impact & leren**

Hoe vindt de uitvoering plaats, welke output moet het onderzoek opleveren en hoe zorg je dat er ruimte is voor leren en falen tijdens en na het proces?

Vervolgens vroegen we de deelnemers om na een creatieve brainstormoefening per groep belanghebbenden en per fase aan te geven hoe ze betrokken zouden kunnen worden. Dat leverde de volgende opbrengsten op:

- **Burgers/bewoners/patiënten:** dit zijn de doelgroepen die mogelijk relevante kennis hebben over een lokaal of specifiek maatschappelijk of ecologisch vraagstuk ofwel getroffen worden door de uitkomsten van een onderzoek hiernaar. Zij kunnen in lichte mate georganiseerd zijn binnen burgercollectieven maar zijn vaak ook ongeorganiseerd. Bij deze groep dient bijzondere aandacht te zijn voor jongeren, ouderen en personen met een handicap, beperking of aandoening, omdat zij niet altijd makkelijk via klassieke participatietrajecten aansluiting vinden. Hieronder staan verschillende manieren waarop ze te betrekken zijn in de verschillende fases van wetenschapsfinanciering:

Agenderen	Programmeren	Samenwerken, beoordelen en selecteren	Uitvoeren, impact en leren
<ul style="list-style-type: none"> ○ Onderzoekers en financiers kunnen structureel aansluiten bij bewonersraden, patiëntenverenigingen, actiegroepen en andere georganiseerde bewonersinitiatieven om te zien wat er speelt ○ Sleutelfiguren zoals maatschappelijk werkers/gebiedsmakelaars/huisartsen/wijkagenten of buurtvaders/moeders kunnen helpen meer informele netwerken te benaderen ○ Onderzoekers kunnen informeel, huis aan huis of via de buurtappgroep zich verdiepen in mensen om ook die mensen te betrekken die hier niet zomaar tijd voor hebben/maken ○ Ze kunnen ook betrokken worden via creatievere vormen als een permanent festival, een interactieve (wijk)theatervoorstelling of een gefaciliteerd democratisch forum, plein of agora; 	<ul style="list-style-type: none"> ○ De programmering kan zo open mogelijk worden gelaten om ruimte te laten om aan te sluiten bij wat leeft in de leefwereld ○ Via burgercollectieven en burgerberaden kunnen meer fundamentele keuzes worden gemaakt over programmering ○ In de programmering dient aandacht te zijn voor hoe meer kwetsbare groepen (zoals jongeren/kinderen, minder validen en ouderen) een stem krijgen op zo'n manier dat hun input niet ondersneeuwt door die van onderzoekers/beleidsmakers 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Kunnen worden aangemoedigd om samen te werken in plaats van in competitie te opereren ○ Kunnen meedenken over de oproepen en de regeling + criteria ○ Kunnen in de beoordelingscommissie voorstellen beoordelen via een burgerpanel ○ Voor jongeren dient extra aandacht te zijn zodat ze ook de veiligheid en het vertrouwen voelen om mee te beoordelen en -selecteren 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Actieve rol geven, zelf laten uitvoeren van onderzoek met bijbehorende waardering voor rol via geld ○ Aansluiten bij de belevingswereld in taal, plek en houding ○ Creatief delen van opbrengsten via een praatavond, film- of theatervoorstelling of een openbare kennisbank

<ul style="list-style-type: none">○ Voor jongeren, personen met een handicap, beperking of aandoening en ouderen is het extra belangrijk om goed na te denken over de tijd en plaats waarop je ze benadert en hoe je ze betreft			
---	--	--	--

- **Maatschappelijke organisaties/organisaties gericht op natuurbehoud:** dit zijn organisaties die zich op specifieke thema's richten waar onderzoek een rol in kan spelen. Hierbij valt te denken aan patiëntenverenigingen, maar ook natuur- en milieufederaties. Hieronder staan verschillende manieren waarop ze te betrekken zijn in de verschillende fases van wetenschapsfinanciering:

Agenderen	Programmeren	Samenwerken, beoordelen en selecteren	Uitvoeren, impact en leren
<ul style="list-style-type: none">○ Kunnen op specifieke thema's fungeren als partners in crime in het aanboren van netwerken. Hierbij valt te denken aan patiëntenverenigingen, organisaties als WMO-radar en de Fietsenbond, etc.○ Stadswandeling om te kijken naar de stand van de natuur○ Wetenschappelijke kennis over de natuur als aanleiding voor onderzoek○ Het uitnodigen van vertegenwoordigers van planten (NGO's)	<ul style="list-style-type: none">○ % van het onderzoeksgeld aan maatschappelijke doelen of natuur/milieu	<ul style="list-style-type: none">○ Organisaties die zich bezighouden met natuurbehoud kunnen voorstellen indienen en beoordelen	<ul style="list-style-type: none">○ Beleids- en kennisdebatten met experts en beleidsmakers aanvullen met burgerwetenschappers en stem van de natuur○ Ruimte laten voor kleine experimenten (vb. kinderen met schooltuintjes)○ Ze kunnen de ontwikkelde kennis gebruiken en verrijken

- **Makers/kunstenaars:** dit zijn de mensen die op een alternatieve en creatieve manier mee denken en doen. Zij hebben specifieke expertise op het creëren van vormen en processen die de toegankelijkheid van onderzoek en de financiering daarvan kunnen vergroten. Hieronder staan verschillende manieren waarop ze te betrekken zijn in de verschillende fases van wetenschapsfinanciering:

Agenderen	Programmeren	Samenwerken, beoordelen en selecteren	Uitvoeren, impact en leren
<ul style="list-style-type: none"> ○ Uitnodigen voor een onderzoeksseminar voor breed publiek 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Ze kunnen meedenken via expert panels en events/sprints/unconferences 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Ze kunnen meedenken over manieren om het proces meer creatief te maken via games 	<ul style="list-style-type: none"> ○ En aandacht besteden aan diverse representatieve vormen van onderzoeksresultaten zoals een stripverhaal, installatie of een theater

- **Lokale beleidsmakers/bestuurders:** dit zijn de mensen die op gemeentelijk niveau invloed hebben op beleid en politieke besluitvorming waarin lokale kennis een grote rol kan spelen. Hieronder staan verschillende manieren waarop ze te betrekken zijn in de verschillende fases van wetenschapsfinanciering:

Agenderen	Programmeren	Samenwerken, beoordelen en selecteren	Uitvoeren, impact en leren
<ul style="list-style-type: none"> ○ Kunnen betrokken worden via een georganiseerde stadswandeling over stedelijke problematiek ○ Kunnen samen met georganiseerde bewoners (zoals een wijkraad) inspreken in de gemeenteraad over behoeften & plannen 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Kunnen optreden in de rol van opdrachtgever en toetsen op draagvlak programmatekst ○ Kunnen meedenken over en samen met de andere stakeholders ○ Lijn 2 NWA 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Ze kunnen tussentijdse pitches beoordelen 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Ze kunnen investeren in plekken op het gemeentehuis voor kennisontwikkeling ○ Ze kunnen toezien op de impact van onderzoek: draagt het bij aan het oplossen van problemen in de wijk en wordt er echt verandering in gang gezet? ○ Tegelijkertijd hebben ze een rol in het scheppen van experimenteeruimte en aandacht voor verankering van resultaten ○ En aandacht voor niet-altijd meetbare impact van het doorlopen van een gezamenlijk proces

- **Onderzoekers/kennisinstellingen/onderwijsinstellingen:** dit zijn de mensen en organisaties wiens werk het is om kennis te produceren en te delen. Hieronder staan verschillende manieren waarop ze te betrekken zijn in de verschillende fases van wetenschapsfinanciering:

Agenderen	Programmeren	Samenwerken, beoordelen en selecteren	Uitvoeren, impact en leren
<ul style="list-style-type: none"> ○ Een kennishub benadert relevante onderzoekers via email of organiseert een maandelijkse meeting ○ Ze kunnen via literatuuronderzoek in kaart brengen wat al bekend is en nog verder onderzoek behoeft ○ Ze kunnen gemiste projecten bundelen en op basis daarvan nieuw onderzoek agenderen ○ Kennisinstituten kunnen een signalerende rol spelen naar onderzoekers toe: wie past er op een thema? ○ Ze kunnen zelf een civic engagement hub organiseren om de agendasetting voor hun eigen instelling te organiseren Of een manier om vraag en aanbod bij elkaar te brengen zoals de RUG Meet-otheek 	<ul style="list-style-type: none"> ○ NWO adviestafels adviseren over de programmering en relatie met de leefwereld 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Ze kunnen een rol in de beoordeling spelen met aandacht voor de wetenschappelijke kwaliteit 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Onderzoekers zorgen dat ze af en toe nabij & lokaal in buurten werken en fungeren daar als wetenschappelijke vraagbaak ○ Ze kunnen methodes/tools aanreiken, trainingen hierin organiseren, de toepassing begeleiden en besteden daarbij aandacht aan de mate waarin de methode past in het dagelijks leven ○ Ze kunnen nadenken over de integratie met "regulier" onderzoek ○ Dit vraagt mogelijk wel een systeem- en cultuurverandering met ruimte en stimulans voor medewerkers van kennisinstituten en studenten bij onderwijsinstellingen om erop uit te gaan ○ toegang tot (minderheids)groepen waartoe je zelf niet (van nature) behoort, vraagt om extra aandacht in het bouwen van relaties. Dat vraagt:

			<ul style="list-style-type: none">○ andere vaardigheden,○ sleutelpersonen (personen die bij beide groepen horen). En dat los je niet op door 'erop uit' te gaan.
--	--	--	---

- **Fondsen/financiers/programmamanagers:** dit zijn de belanghebbenden die bepalen hoe de voorwaarden voor financiering worden ingericht. Ze zijn daarmee cruciale actoren in het ruimte organiseren voor gelijkwaardige participatieve vormen van onderzoek. Hieronder staan verschillende manieren waarop ze deze rol kunnen uitoefenen binnen verschillende fases van wetenschapsfinanciering:

Agenderen	Programmeren	Samenwerken, beoordelen en selecteren	Uitvoeren, impact en leren
<ul style="list-style-type: none"> ○ Kunnen uitzoeken welke opties en mogelijkheden van financiering van toepassing zijn ○ Zij brengen duidelijkheid maar zijn ook flexibel en bewegen mee met de agendasetting vanuit de samenleving 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Ze kunnen checken in hoeverre de programmering aansluit op de behoeften van mensen uit de leefwereld. Bijv door een programmacommissie in te stellen waarin burgers/ doelgroep een rol en invloed hebben ○ Ze kunnen de minimale behoeften vaststellen en op basis daarvan grass roots, gefaseerde financiering organiseren 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Kunnen samenwerken mogelijk maken door te investeren in: ○ Matchmaking bewoners + onderzoekers ○ Kunnen in beoordelings- en selectieproces aandacht organiseren voor: <ul style="list-style-type: none"> ○ Percentage financiering wijkinitiatieven ○ Burgers in de beoordelingscommissie ○ Gelijkwaardig beoordelingsproces ○ Verder kunnen ze meer vanuit vertrouwen opereren, meer controle loslaten 	<p>Voor de uitvoering kunnen ze eisen stellen over:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ De mate waarin de doelgroepen (burgers, bewoners of patiënten) centraal staan ○ De mate waarin projecten impact van proces en resultaat in kaart moeten brengen ○ Ze kunnen meer op de achtergrond observeren en leren hoe het programma loopt en op basis daarvan aanpassingen doen ○ Ze nemen verantwoordelijkheid voor het organiseren van een gezamenlijk leerproces tussen de verschillende belanghebbenden ○ Ze organiseren een landelijk portaal waarop resultaten open en in begrijpelijke taal kunnen worden gedeeld

We vroegen deelnemers daarnaast wat een dergelijk proces per fase moet opleveren aan **resultaat** en wat verdere **benodigde vormen van financiering en ondersteuning** zijn. Dit staat hieronder weergegeven:

	Agendering	Programmering	Samenwerken, beoordelen en selecteren	Uitvoeren, impact en leren
Resultaat	<ul style="list-style-type: none"> ○ Onderzoeksthema vastgesteld 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Programmatekst of subsidieoproep vastgesteld met in elk geval: <ul style="list-style-type: none"> ○ Onderwerp ○ Doel ○ Voorwaarden ○ Budget ○ Beoordelingscriteria/ procedure 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Breed draagvlak voor gelijkwaardig onderzoeksproces ○ Voorwaarden stellen op financiering voor de bewoners, waardering voor hun kennis, betere aansluiting op hun leefwereld. ○ Gelijkwaardigheid in naar welke impact gestreefd wordt, zowel in vorm als soort resultaat 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Onderzoek voor door en met bewoners ○ Relevante resultaten ○ Verandering in de leefwereld
Benodigde ondersteuning & financiering	<ul style="list-style-type: none"> ○ Borging heldere bedoeling van en voor wie de financiering is 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Budget ○ Passende (juridische) kaders ○ Instemming opdrachtgever ○ Draagvlak veld ○ Flitsfinanciering met perspectief op continuïteit ○ Flexibiliteit en vertrouwen in plaats van rigide protocollen 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Betrokken belanghebbenden betalen voor hun inzet ○ Goede procesbegeleiders voor gelijkwaardig proces ○ Fondsen faciliteren matchmaking tussen bewoners en onderzoekers zodat enthousiasteling en elkaar vinden en samenwerkingen verkennen ○ Aandacht voor andere dan klassieke carrière-paden 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Criteria over uitvoeren van onderzoek ○ Budget en tijd voor onderzoekers om meer in wijken te zijn ○ Continuïteit in geldstroom om ook duurzame relaties te bouwen

			voor wetenschappers	
--	--	--	---------------------	--

Tijdens het tweede gedeelte van de middag brachten we in groepjes aanbevelingen voor een apart financieringsprogramma voor participatief onderzoek in kaart. Dit leidde tot de volgende opbrengsten:

Agenderen

- **Problemen:** De exacte probleemdefinitie van het onderzoek moet volgen uit de maatschappij/gemeenschappen die met specifieke problemen zitten. Dit moet in begrijpelijke taal gebeuren en passen bij hun leefwereld. Zodat onderzoeksfinanciering ook bijdraagt aan het versterken van duurzame relaties op lokaal niveau en het zelforganiserend vermogen van gemeenschappen. En zodat burgers meer grip kunnen krijgen op grote transities in de maatschappij en zodat het vertrouwen in en de verbinding met wetenschap verdiept of hersteld kan worden.
- **Belanghebbenden:** Wie de belanghebbenden van het onderzoek kan verschillen per lokale gemeenschap. Via lokale burgercollectieven, coöperaties, buurtplatforms en intermediairs (bibliotheken, onderwijsinstellingen en wijkcentra) kunnen behoeften wel in kaart worden gebracht evenals een bredere ring van belanghebbenden. Deze belanghebbenden kunnen vervolgens bepalen met welke onderzoekers ze graag willen samenwerken.

Programmeren

- **Financieringsvormen:** Het te ontwerpen financieringsprogramma moet bijdragen aan structurele netwerkvorming van mensen die lokaal onderzoek willen doen. Ze moet niet te veel concurrentie opleveren maar bijdragen aan samenwerking. Co-financiering werd niet als kansrijk gezien.

Er is enerzijds behoefte aan flitsfinanciering die grassroots onderzoeks-samenwerkingen mogelijk maakt via een tijdelijke financiële impuls. Tegelijkertijd is er behoefte aan financiering die verdergaat dan gewone projectfinanciering. Een financieringsprogramma dat via meer langdurige ondersteuning bijdraagt aan netwerkvorming met oog op continuïteit.

Hierbij kunnen via creatieve sessies en een ontwikkelingsprogramma belanghebbenden (burgervertegenwoordigers, maatschappelijke organisaties, overheden en onderzoekers) worden betrokken om na te denken over het thema, de voorwaarden, criteria en problemen waar het onderzoek zich op moet richten.

- **Onderzoeksvormen:** De vorm van onderzoek is open te laten, maar ze moet in ieder geval:
 - Participatief zijn: er moet aandacht zijn voor het faciliteren van gemeenschaps-vorming via bijv. intermediairs;
 - Cyclisch en iteratief zijn: er moet ruimte zijn om te werken met cycli en iteraties en hiervan moet tijdens het traject kunnen worden geleerd;
 - Veranderingsgericht: er moet aandacht zijn voor hoe dit onderzoek zich verhoudt tot verandering;
 - Uitvoerbaar: het moet aannemelijk zijn dat het ook kan worden uitgevoerd
- **Duur/budget:** Hier zijn twee lijnen te ontdekken:
 - Een groep pleit voor korte financiering van maximaal 1-2 jaar met een budget van 5-10k per project en vier rondes per jaar;

- Twee groepen pleiten voor langdurige programma's waarbij de overheden investeren in relaties en netwerken en waarbij vergoeding voor burgers een plek krijgt in het budget

Samenwerken, beoordelen en selecteren

- **Samenwerken:** Om gelijkwaardige samenwerking tussen burgers en onderzoekers mogelijk te maken dient er ruimte, tijd en geld te zijn gereserveerd voor deelname van bewoners en gemeenschappen. Dit betekent bijvoorbeeld een percentage van de begroting reserveren voor vergoedingen voor wijkbewoners en burgerleden van selectiecommissies. Door het onderzoek te koppelen aan het oplossen van praktische problemen kunnen maatschappelijke partners ook geïnteresseerd worden voor deelname. Ook dienen burgers informatie vooraf te ontvangen en dienen er actieve matchingworkshops te worden georganiseerd met behulp van procesbegeleiders die ervaring hebben met gelijkwaardig samenwerken.
- **Doelen:** Overkoepelend kan het doel van deze financiering zijn om te oefenen met (micro)financiering van participatief onderzoek. De beoordeling en selectie van voorstellen kan aandacht te hebben voor de volgende criteria:
 - De kwaliteit van onderzoek (*rigor*);
 - De mate waarin het bijdraagt aan de mogelijkheden van diverse doelgroepen om te oefenen met participatief onderzoek (*empowerment*);
 - In hoeverre zij een stem krijgen in het onderzoek en de manier waarop ze hierin ontzorgd worden (diversiteit);
 - De mate waarin het relevant is voor de doelgroepen (*relevance*);
 - De mate waarin het bijdraagt aan de vorming van relaties (*legitimacy*) en in hoeverre hier financiering voor beschikbaar is;
 - De mate waarin het bijdraagt aan onderling vertrouwen tussen wetenschap en samenleving.
- **Participatie/communicatie:** Om de kwaliteit van participatie/communicatie te waarborgen dienen projecten aandacht te besteden aan:
 - Transparantie over de geldstromen inclusief de manier waarop financiering van deelname van burgerwetenschappers wordt georganiseerd;
 - Aandacht te besteden aan de mate waarin ze wederkerig zijn;
 - Aandacht voor te veel rapportagedruk;
 - Aandacht voor het verbinden aan persoonlijke drijfveren van deelnemers;
 - Aandacht voor manieren om participatie- en onderzoeksmoeheid tegen te gaan: is iets al onderzocht en niet dubbelop ten opzichte van wat er al gebeurt?
- **Ethiek:** Om ethisch onderzoek te waarborgen dient aandacht te zijn voor:
 - Wederkerigheid: hoe geeft het project iets terug aan deelnemers?
 - Ruimte voor de menselijke maat en verandering tijdens het traject;
 - Aandacht voor eigenaarschap van participanten over het proces en de verzamelde gegevens en data;
 - Tegelijkertijd moet worden bekeken hoe ethische kaders niet een te grote drempel vormen voor deelname aan onderzoek.
- **Beoordelings- en selectiecommissie:** Voor de werving van de beoordelings- en selectiecommissie dient aandacht te zijn voor:
 - Een open houding;
 - Kennis van netwerken, organisaties en waar bewoners tegenaan lopen in participatief onderzoek.
 - Participatie van de doelgroep/stakeholder/eindgebruiker/burger

Daarnaast zijn er verschillende beelden over wie er precies in moeten zitten: sommigen pleiten voor meer ervaren wetenschappers. Anderen pleiten voor een beoordeling van voorstellen door de gemeenschappen die ze indienen. Door bijvoorbeeld te pitchen aan elkaar via laagdrempelige vormen als filmpjes.

Uitvoeren, output en impact

- **Output/impact:** De financiering moet ruimte bieden aan alternatieve vormen van output, voorbij alleen wetenschappelijke publicaties of een klassiek rapport. Hierbij valt te denken aan:
 - Publicaties in taal die aansluit bij de doelgroep;
 - Kunst en ontwerpen;
 - Tools voor opschaling van bevindingen en werkwijzen;
 - Beleid.

Het is daarbij niet zozeer belangrijk dat in de uitvraag wordt gedefinieerd wat de output exact is, zolang een project maar kan aangeven hoe resultaten worden gedeeld en wanneer. Voor een deel van de mensen zit de impact al in het samen doorlopen van een proces. Voor een ander deel van de mensen moet de impact vooral zitten op dat doelgroepen van het onderzoek iets merken van een verandering ten goede van hun eigen welzijn, leefomgeving of sociale samenhang.

- **Ecosysteem:** De deelnemers vinden het belangrijk dat er door financiers en projecten wordt nagedacht over de langere termijn. Zodat er minder sprake is van losse, opportunistische projecten en meer aandacht voor gedeeld eigenaarschap en het delen van resultaten met de gemeenschap.

Dit vraagt aandacht voor de motieven/belangen van doelgroepen en een proces dat flexibel en open genoeg moet zijn om hierop in te kunnen spelen. Ook is het belangrijk om na te denken welke partijen er nog meer bij betrokken moeten zijn. Zoals bijvoorbeeld externe procesbegeleiders om het proces te coördineren, net als het tijdig betrekken van belanghebbenden zoals gemeenten die zorg kunnen dragen voor het verder voortbestaan van initiatieven.

- **Leren:** Om het leren rondom financiering van participatieve vormen van onderzoek te bevorderen dient voldoende tijd/ruimte te worden gegeven om samen te komen en te leren. Er moet ruimte zijn voor gelijkwaardigheid: ruimte voor ieder als mens en niet alleen als rol/functie. Er dient ruimte te zijn voor tijdelijke experimenten die buiten de bestaande lijnen kleuren.

Het financieringsproces zelf en de uitvoering van projecten dienen samen te worden benaderd als een lerend proces waarop tussentijdse monitoring en een eindevaluatie wordt georganiseerd door een externe partij die de betrokken partijen (financier, burgerinitiatief en wetenschappers) helpt gezamenlijk te reflecteren op hun onderling interactie en ervaringen.

Tot slot dient de band tussen onderwijs en onderzoek op dit gebied verder te worden verstevigd met bijzondere aandacht voor de rol van studenten.

- **Hulpbronnen:** Om gelijkwaardig participatief onderzoek mogelijk te maken zijn er specifieke hulpbronnen geïdentificeerd. De belangrijkste is basisfinanciering (geld) en tijd voor het doorlopen van een ander soort proces. Verder kan men denken aan andere vormen van ondersteuning zoals:

- Opleiding van onderzoekers/burgers in sensitief werken met doelgroepen;
- Workshops gericht op projectmatig werken en specifieke methodes van onderzoek;
- Open source en data en toegankelijke archivering;
- Ruimte voor kennisinstellingen om mee te denken en financiering hiervan.

Hoofdinzichten

Aan het slot van de bijeenkomst werden de volgende hoofdinzichten gedeeld:

- Participatief onderzoek vanuit de gemeenschap mogelijk maken vraagt om een ander proces dan normaal, zoals meer ruimte voor meerdere iteraties/flexibiliteit;
- In de fase van agenderen en programmeren van onderzoek moet al aansluiting worden gezocht met de gemeenschap waar het om gaat en dit kan op verschillende manieren;
- Er moet ook budget zijn voor deelname van burgers;
- Het vraagt daarnaast om een bepaalde houding van financiers: meer vertrouwen, transparantie, qua taal beter aansluiten op de gemeenschap/leefwereld en extra aandacht voor ethiek en waarden van participatie in onderzoek;
- Kortdurende flitsfinanciering met weinig haken en ogen waarbij indieners elkaar beoordelen kan helpen om *grassroots* initiatieven van de grond te krijgen en dingen uit te proberen. Het is belangrijk om het implementeren van dergelijke financieringsvormen als financierer ook lerend te benaderen;
- Diepgaandere relatie- en gemeenschapsvorming in participatief onderzoek voor de lange termijn vraagt ook om doorlopende ondersteuning en in elk geval om vroegtijdig nadenken over hoe initiatieven ook na tijdelijke financiering kunnen worden voortgezet.

4.3. Social lab sessie 3 – 30 juni – Twente

4.3.1. Proces

Op 30 juni kwamen we samen in het Designlab in Enschede met rond de 20 belanghebbenden. Deze dag stond in het teken van het bespreken van de opbrengsten en voortgang nu van dit traject tot dusverre, het halen van inspiratie en trekken van lessen uit de lokale context van participatief onderzoek van Citizen Science Hub Twente en het gezamenlijk genereren van toekomstbeelden over de ideale toekomst van participatief onderzoek, om vergezichten, waarden en principes en overwegingen over de rol van NWO te kunnen meegeven in het advies. Voor het ontwerp van deze bijeenkomst hebben we rekening gehouden met feedback²⁰ van deelnemers over de tweede social lab sessie. Hier hebben we rekening mee gehouden door:

- Deze ervaringen van deelnemers aan het begin van de workshop te erkennen;
- Een minder vol programma te ontwerpen dan die van de eerste twee en meer ruimte te laten voor open schetsen en discussie over toekomstvisies;
- Te starten met een Mentimeter-vraag "Wat is de definitie van participatief onderzoek?" -> om de diversiteit in de zaal te laten zien en te bespreken of er een gedeelde basis is of dat er verschillende denkrichtingen zijn;
- Deelnemers te vragen ervoor te zorgen dat ze op een inclusieve manier deelnemen aan groepsdiscussies die recht doet aan machtsverschillen en daar in de begeleiding meer op te letten;
- Meer heterogeniteit in de samenstelling van de subgroepen.

We trapten de bijeenkomst weer af met een Mentimeter, een terugblik op de tweede social lab bijeenkomst in Rotterdam en een samenvatting van de resultaten tot dusverre die we aan de programmacommissie van de NWA gepresenteerd hebben. Uit de Mentimeter kwam naar voren dat er veel verschillende beelden en definities bestaan van wat deelnemers verstaan onder participatief onderzoek, variërend van wederkerigheid, betrokkenheid en gelijkwaardige samenwerking tot onderzoek waar niet-academische actoren aan meedoen met verschillende beelden op mate van betrokkenheid (van meedoen vanaf de ontwerpfase tot het leveren van een onderzoeksbijdrage).

De meeste aanwezigen identificeerden zich als wetenschapper of als (professioneel) burger en zijn werkzaam in verschillende domeinen, voornamelijk gericht op het sociaal/maatschappelijk domein of de biomedische-/zorgsector of andere domeinen zoals de natuurwetenschappen of werken juist domein overstijgend/ transdisciplinair. Bijna iedereen kwam uit een stedelijke omgeving en de meeste van de aanwezigen waren niet aanwezig bij de vorige sessie.

Na een aftrap van de dag presenteerden we de resultaten van dit traject tot dusverre die we de week ervoor gepresenteerd hadden aan de NWA programmacommissie. Zij hebben opdracht gegeven om te komen tot een pilotprogramma om bottom-up participatieve onderzoeksprojecten te financieren (denk aan community-led research). Vervolgens was er ruimte voor deelnemers om feedback te geven op de tussenresultaten, om deze verder aan te scherpen. Deze feedback nemen we mee in de uitwerking van het eindrapport.

Na de lunch volgden presentaties van onderzoekers die betrokken zijn bij Citizen Science Hub Twente, over de volgende onderwerpen:

- De lokale context van het Designlab, de totstandkoming van Citizen Science Hub Twente en de projecten die vanuit daar georganiseerd worden.

²⁰ Zie bijlage 1 voor een volledig overzicht van alle feedback en evaluaties van de deelnemers over het gehele traject.

- Een onderzoeksproject samen met kinderen in burgerwetenschap voor klimaatadaptieve steden.
- Hoe men in de Research Centre for Science Communication and Engagement van de Universiteit Twente de relatie tussen wetenschap en maatschappij beter proberen te begrijpen en wat dat betekent voor de verschuivende rollen van wetenschappers.
- De eerste resultaten van het project *Kracht van Burgerwetenschap* over barrières en facilitatoren van burgerwetenschap in samenwerking met de Hartstichting en ZonMw. We concludeerden dat de bevindingen van dit traject en de resultaten van *Kracht van Burgerwetenschap* sterk overeenkomen, maar verschillen in abstractieniveau.

Vervolgens gingen we in groepjes aan de slag met het genereren van gewenste toekomstbeelden van participatief onderzoek. Aan de hand van een zgn. 'droomopdracht' reisden we naar verschillende toekomsten van de volgende generatie, met individuele tekeningen kwamen er beelden bij gedroomde situaties van participatief onderzoek, zoveel mogelijk los van de status quo. In vijf groepen tekenden we vervolgens gezamenlijke beelden, met behoud van tegenstellingen en ruimte voor paradoxen. Uit die tekeningen destilleerden de groepjes de waarden en principes die spraken uit de gezamenlijke tekeningen. Ook hebben zij nagedacht over de ondersteuning die in de nabijere toekomst nodig is om deze visie dichterbij te brengen en de rol die NWO hierin kan innemen.

4.3.2. Opbrengst

Bovenstaand proces leverde de volgende opbrengsten op:

- a) Belangrijke verbeterpunten t.o.v. opbrengsten van de vorige sessies en tussentijds advies aan de NWA programmacommissie;
- b) Beelden, waarden en principes van verschillende toekomstvisies voor gelijkwaardigheid in participatief onderzoek;
- c) Aanbevelingen voor de rol die NWO kan nemen en de benodigde ondersteuning in het dichterbij brengen van deze gewenste toekomstbeelden.

De resultaten en de inzichten die hieruit voortkomen werken we hieronder per onderwerp verder uit.

Hoofdinzicht 1: Er is een sterke behoefte aan een apart financieringsprogramma voor *bottom-up* participatief onderzoek met een betere aansluiting op de leefwereld dan op dit moment vaak het geval is en met ruimte voor iteraties en flexibiliteit gedurende het traject.

Aandachtspunten bij een dergelijk financieringsprogramma zijn om enerzijds kortlopende kickstart flitsfinanciering te organiseren waarbij meerdere projecten met kleine budgetten gestimuleerd worden en om anderzijds financiering voor continuïteit te organiseren waarbij deze meerdere onderzoeksprojecten eventuele doorgang kunnen vinden voor vervolgonderzoek in latere fases. Het is belangrijk om hierbij budgetten te reserveren voor deelname van burgers en gemeenschappen door hun inzet te vergoeden of barrières weg te nemen. Verbind met het onderzoek aan de ervaren problemen van gemeenschappen. Hanteer beoordelingscriteria met aandacht voor ethiek, participatie en alternatieve vormen van output. Houd daarbij ruimte voor iteraties en flexibiliteit en investeer in ecosysteemvorming na projecten, zodat het geen losstaande projecten worden maar projecten die onderdeel zijn van een groter geheel en daarin kunnen beklijven en van grotere toegevoegde waarde voor de gemeenschap kunnen zijn.

Reactie deelnemers:

Participatief onderzoek vereist randvoorwaarden zoals community-vorming waarbij andere maatschappelijke stakeholders nodig zijn zoals gemeenten, bibliotheken en wijkhubs. Dit soort stakeholders kan de rol van intermediaire partij op zich nemen waarmee je beter kunt aansluiten op de bestaande context en op de behoeften en ambities (niet alleen problemen) die er leven in de lokale gemeenschap. Rekening houden met relatievorming en gelijkwaardige

financiering voor de tijd die aan het onderzoek besteed wordt vanaf de start in het voortraject zijn daarbij belangrijke aandachtspunten. Houd daarbij aandacht voor de lange termijn en het opbouwen en inbedden van structuren om het ecosysteem rondom deze onderzoeksprojecten van grotere en langdurigere toegevoegde waarde te laten zijn voor de gemeenschap. Meerdere goede voorbeelden werden genoemd om van te leren.^{21,22}

Over de beoordelingscriteria en beoordelingscommissie gaven deelnemers mee dat het belangrijk is om brede ethische kaders te hanteren met oog voor participatie. Als beoordelingscriteria werden relevantie, relaties, rigorisiteit, geloofwaardigheid en legitimiteit genoemd.²³ Ook Open Science aanpakken en principes werden meermaals genoemd als relevant voor deze onderzoeksprojecten en beoordelingscriteria.²⁴ Vooral de relevantie voor de lokale gemeenschap of betreffende doelgroep is belangrijk wanneer het gaat om de beoogde verandering die met het onderzoek bereikt wil worden. Benadrukt werd dat het belangrijk is om niet alleen te begrijpen wat er speelt en wat de problemen zijn, maar om met waardengedreven actieonderzoek ook daadwerkelijk bij te dragen aan het realiseren van een beoogde verandering en ambitie in de lokale context of voor de betreffende doelgroep. Om hier optimaal aan bij te dragen het belangrijk dat vooral de gemeenschap of de doelgroep zelf er ook van leert door onder andere kennis te verspreiden.

Hoofdinzicht 2: Gelijkwaardigheid vraagt aandacht voor capaciteitsopbouw waarbij aandacht voor verschillende motivaties van deelnemers en het investeren in een goede samenwerkingscultuur en -structuur van groot belang is.

Bij de motivaties gaat het met name (maar niet uitsluitend) om het beantwoorden van vragen die leven in de gemeenschap, het teweegbrengen van een positieve impact op de samenleving, leefomgeving of levenskwaliteit en/of de beleving dat participatief onderzoek op zichzelf wordt ervaren als een leuke activiteit. Verder neemt participatief onderzoek geleefde ervaring serieus, kan het transformatief werken - en kan het mee vormgeven aan individuele en/of collectieve zin- en betekenisgeving.

Het is bovendien belangrijk om de gelijkwaardige samenwerking al te organiseren vanaf de agenderingsfase en dus niet pas bij de uitvoering van het onderzoek. Investeer daarbij in sociale en technische infrastructuur (zoals netwerkbijeenkomsten en geschikte digitale omgevingen) om samen kennis te produceren. Daarnaast is aandacht voor interactie belangrijk: een inclusieve, uitnodigende en open houding met ruimte om controle over het proces enigszins los te laten. Door samen onderzoeksvragen te formuleren kunnen onderzoekers en andere belanghebbenden verbinden aan de vraagstukken die er leven. Voor de juiste randvoorwaarden om dit te organiseren is het belangrijk om te investeren in beoordelingscommissies, netwerkvorming en training. Beoogde realisaties die in het oog springen zijn betere en democratischere vormen van wetenschap, betere, effectievere en breder gedragen onderzoeksresultaten, meer vertrouwen tussen burgerwetenschappers en onderzoekers en bewustwording en acceptatie van verschillende werelden. Bovendien vergroten gelijkwaardige participatieve onderzoeksprocessen het vertrouwen van burgerwetenschappers in wetenschap doordat hun eigen kennis, inzichten, vaardigheden en vermogens voor positieve impact worden aangemoedigd en erkend. Investeer daarbij in reflectie op de samenwerking en reflexieve monitoring van de onderzoeksprojecten en het financieringsprogramma als geheel.

²¹ https://wijkcooperatie.org/nl/updates/wijkonderzoekers_happy_socks/

²² <https://www.creative-industrie.nl/>

²³ Zie bijvoorbeeld Ulrich Heink, Elisabeth Marquard, Katja Heubach, Kurt Jax, Carolin Kugel, Carsten Neßhöver, Rosmarie K. Neumann, Axel Paulsch, Sebastian Tilch, Johannes Timaeus, Marie Vandewalle, Conceptualizing credibility, relevance and legitimacy for evaluating the effectiveness of science-policy interfaces: Challenges and opportunities, *Science and Public Policy*, Volume 42, Issue 5, October 2015, Pages 676–689, <https://doi.org/10.1093/scipol/scu082>.

²⁴ Zie bijvoorbeeld Thibault RT, Amaral OB, Argolo F, Bandrowski AE, Davidson AR, Drude NI (2023) Open Science 2.0: Towards a truly collaborative research ecosystem. *PLoS Biol* 21(10): e3002362. <https://doi.org/10.1371/journal.pbio.3002362>.

Reactie deelnemers:

Hierbij gaven deelnemers aan om bovenstaande punten vooral verder te concretiseren en uit te werken. Wat wordt er precies bedoeld met het investeren in sociale en technische infrastructuur? Welke investeringen moeten dan gedaan worden met welke minimum vereisten en welke prioriteiten moeten daaraan gesteld worden? Daartoe werden ook suggesties gedaan: investeer bijvoorbeeld in werkplaatsen voor burgerwetenschappers en publicatiemogelijkheden voor burgers. Ook de skills en expertise en training die bijvoorbeeld beoordelingscommissies nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen mogen nader gespecificeerd worden. Het maken van ruimte voor emoties, het omgaan met spanningen en rekening houden met persoonlijke groei van betrokkenen worden hier genoemd als suggesties.

Het gaat ook om schaal maken en op hoger schaalniveau bijdragen aan lokale gemeenschappen. Investeer dus niet alleen in kleine onderzoeksprojecten, maar kijk ook op instellingsniveau wat er nodig is bij financiers en kennisinstituten om gelijkwaardige samenwerking mogelijk te maken door te kijken naar bijvoorbeeld publicatiedruk, het financieren van andere belanghebbenden en het verkleinen van de afstand van de wetenschap tot de maatschappij. Verder is het voor schaal maken belangrijk om de resultaten van kleine onderzoeksprojecten te verzamelen en aggregeren naar een hoger niveau door inzichtelijk te maken welke kennisontwikkeling er plaatsvindt en wat voor invloed dit heeft op de gemeenschappen en verschillende transitie-scenario's naar verdere democratisering van de wetenschap. Democratisering van de wetenschap via participatief onderzoek kan bijdragen aan de gemeenschap via het geven van een gevoel van empowerment, kan leiden tot persoonlijke groei en daardoor ook naar meer ervaren gezondheid.

Hoofdinzicht 3: Benader het vervolgtraject als een lerend proces en investeer in het betrekken van burgerwetenschappers in alle fases van wetenschapsfinanciering en -onderzoek, het opzetten van financieringsexperimenten en een leernetwerk.²⁵ Durf daarbij ook in je standaardprocessen te experimenteren met verschillende manieren om andere belanghebbenden te betrekken. Goede voorbeelden elders daarbij zijn Citizen Science Collaboration Grants (UKRI)²⁶ en leernetwerk participatief jeugdonderzoek (ZonMw).²⁷

Reactie deelnemers:

Deelnemers gaven tot slot terug dat het belangrijk is om te leren van andere voorbeeldprogramma's en financieringsexperimenten, van eerdere projecten en door te experimenteren met participatief onderzoek in al bestaande processen.

Overkoepelende en overige feedback deelnemers:

Verdere overkoepelende feedbackpunten gingen om taal, definities en perspectieven, waarbij het vooral van belang is om deze te expliciteren. Hoe wordt er gekeken naar (de rol van) wetenschap? Welke wetenschapsfilosofische aannames worden er gedaan in dit type onderzoek? Waar dient dit onderzoek aan bij te dragen? Alleen meer kennis en begrip of ook maatschappelijke verandering? Wetenschap wordt door verschillende deelnemers als middel gezien voor bijvoorbeeld kennisontwikkeling en niet als doel op zichzelf. Gaat het om waardengedreven onderzoek,

²⁵ Bendiscioli, Sandra; Firpo, Teo; Bravo-Biosca, Albert; Czibor, Eszter; Garfinkel, Michele; Stafford, Tom; et al. (2022). The experimental research funder's handbook (Revised edition, June 2022, ISBN 978-1-7397102-0-0). Research on Research Institute. Report. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.19459328.v2>

²⁶ <https://www.ukri.org/blog/how-the-public-is-improving-research-and-its-impact-in-society/>.

²⁷ <https://www.zonmw.nl/nl/jongerenparticipatie-onderzoek#:~:text=Bekijk%20de%20tips-,Leernetwerk%20participatief%20jeugdonderzoek,de%20kwaliteit%20van%20participatief%20jeugdonderzoek.>

nieuwsgierigheidsgedreven of fundamenteel onderzoek,²⁸ participatief onderzoek, *community-led research* of *community-based research*²⁹ of burgerwetenschap en wat wordt daar dan mee bedoeld? Naast het expliciteren is het ook van belang om toegankelijk en voor meerdere doelgroepen begrijpelijk te communiceren.

Beelden, waarden en principes van verschillende toekomstvisies voor gelijkwaardigheid in participatief onderzoek.

Centraal tijdens de derde social lab bijeenkomst stond het genereren van gewenste toekomstbeelden van participatief onderzoek. Door gewenste toekomstbeelden te visualiseren en daar waarden, principes en benodigdheden uit te destilleren, stelden we deelnemers in staat om na te denken over participatief onderzoek los van huidige bestaande kaders en beperkingen. De resultaten zijn wensbeelden over een verre toekomst. Deze kunnen gebruikt worden om los te komen van incrementele verandering vanuit de huidige status quo en bieden zicht op hoe een transitie naar gedemocratiseerde wetenschap en participatief onderzoek eruit zou kunnen zien en welke rol een wetenschapsfinancier (bijv. NWO) daarin zou kunnen innemen.

Gemene delers en verschillen

Wat al deze gewenste toekomstbeelden (zie bijlage2) met elkaar gemeen hebben is de sterke focus op het belang van (toekomstige) financiering van onderzoek in en door lokale gemeenschappen. De rol en toegevoegde waarde van bijv. NWO wordt dan met name gezien in het faciliteren van de verbinding tussen partijen om samen in en met de maatschappij kennisontwikkeling mogelijk te maken. Elke gemeenschap heeft daarbij andere lokale contexten, andere uitdagingen en andere behoeften. Door de samenwerking tussen burgers en lokale kennisinstellingen te faciliteren vindt er (in dit toekomstbeeld...) op lokaal niveau kennisontwikkeling plaats, bijvoorbeeld in kennishubs en community centers. Er is veel afstemming tussen de verschillende gemeenschappen en kennisinstellingen om van elkaar te leren. Ook deze afstemming wordt gefaciliteerd door NWO. NWO draagt zowel zorg voor de kwaliteitsbewaking van het onderzoek dat het faciliteert en financiert, als voor de kennisontsluiting door middel van toegankelijke kennisbronnen, databases en publicatieplatforms. De kennis die tot stand komt staat in de dienst van de behoeften van de maatschappij.

Belangrijke verschillen tussen de verschillende toekomstbeelden zijn vooral gericht op de positie van excellent onderzoek, de nadruk op vrede en duurzaamheid, de aard van kennis (sociaal-constructivistisch), de type burgerwetenschappers (zoals kinderen) en de organisatie van een wetenschapsfinancier (variërend van een gefuseerde organisatie met allerlei kennisinstellingen tot een aanjager van een gedifferentieerd kennislandschap om vervolgens uitsluitend te richten tot excellent onderzoek). Er is sprake geen van grote tegenstellingen tussen de verschillende getekende toekomstbeelden: ze sluiten elkaar niet uit. Veeleer heeft elk toekomstbeeld een eigen nadruk die niet door andere weerlegd of bevestigd wordt.

Waarden en principes

Na het individueel en vervolgens gezamenlijk tekenen van de toekomstbeelden, gingen deelnemers in gesprek over de waarden en principes die zij konden destilleren uit hun toekomstbeelden. Deze waarden en principes hebben we in onderstaande afbeelding gevisualiseerd; hoe groter het woord, hoe vaker dit woord genoemd is. De waarden 'gelijkwaardigheid', 'toegankelijkheid', 'wederkerigheid', 'samen(werken)', 'openheid' en 'duurzaam' komen het vaakst

²⁸ Jennett, Charlene & Kloetzer, Laure & Schneider, Daniel & Iacovides, Ioanna & Cox, Anna & Gold, Margaret & Fuchs, Brian & Eveleigh, Alexandra & Mathieu, Kamdem & Ajani, Zahra & Talsi, Yasmin. (2016). Motivations, learning and creativity in online citizen science. *Journal of Science Communication*. 15. 10.22323/2.15030205.

²⁹ Boyd, Margaret R., 'Community-Based Research: A Grass-Roots and Social Justice Orientation to Inquiry', in Patricia Leavy (ed.), *The Oxford Handbook of Qualitative Research*, 2nd edn, Oxford Handbooks (2020; online edn, Oxford Academic, 2 Sept. 2020), <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780190847388.013.40>.

terug. Deze waarden kunnen helpen om richting en betekenis te geven aan het dichterbij brengen van de gewenste toekomst(en) van participatief onderzoek, bijvoorbeeld bij het prioriteren en maken van strategische en operationele keuzes.³⁰

Aanbevelingen voor de rol die NWO kan nemen en benodigde ondersteuning in het dichterbij brengen van deze gewenste toekomstbeelden.

Aan de hand van de vijf gezamenlijke toekomstbeelden hebben deelnemers per groepje gedestilleerd wat de rol van NWO kan zijn in het dichterbij brengen van deze gewenste toekomstbeelden en welke ondersteuning daarbij nodig zou zijn. De rol die NWO kan innemen en de ondersteuning die hierbij kan komen kijken hebben we geclusterd in zeven functies en principes: faciliteren en mogelijk maken, borgen van hoge kwaliteit, samenwerken met en verbinden van verschillende activiteiten, toegankelijkheid van kennis en informatie verschaffen, trainen en ondersteunen, duurzaamheid en inclusie en gelijkwaardigheid. Hieronder staat per functie of principe kort omschreven wat eronder verstaan wordt.

Faciliteren en mogelijk maken

- Gelijke financiering
- Modereren
- Stimuleren decentraal ecosysteem
- Technisch mogelijk maken
- Infrastructuur voor gedifferentieerde wetenschappen
- Stimuleren decentraal ecosysteem
- Hub om te sparren en kennis te delen
- Zorgen voor randvoorwaarden (wetten)

Borgen van hoge kwaliteit

- Hoge kwaliteit van samenwerking
- Hoge kwaliteit van onderzoek en onderwijs

Samenwerken met en verbinden van verschillende partijen

³⁰ Zie ook de kernwaarden van Wijkwijs (een collectief dat onderzoekers en burgers verbindt door middel van onderzoeksprojecten): <https://wijkwijs.nl/kernwaarden/>.

- Burgerparticipatie prioriteren
- Samenwerken met financiers
- *Unusual suspects* betrekken
- Integreer kennis van verschillende partijen
- Samen leren

Toegankelijkheid van kennis vergroten en informatie verschaffen

- Financieren nieuwe manieren van kennis delen (bijv. ook van dingen die (nog) niet zijn gepubliceerd)
- Opengooien van kennisonopolie
- Toegankelijke informatie over welke initiatieven en onderzoeken er bezig zijn
- Toegankelijkheid van kennis burgers, MBO, HBO, universiteiten, scholen, organisaties, beleid

Traineren en ondersteunen

- Framework van vaardigheden om participatief te kunnen werken
- Nieuwe skills ontwikkelen
- Ondersteunen van het veld

Duurzaamheid

- Loslaten focus op innovatie, richten op duurzaamheid
- Lange termijn oplossingen

Inclusie en gelijkwaardigheid

- Iedereen kan aanvragen
- Gelijke financiering
- Voorgaan in een inclusieve wetenschapsopvatting waarin onderzoek doen een gezamenlijk vermogen is

4.4. Survey-resultaten

Naast de workshops van het social labs traject hebben we ook een survey uitgezet onder de gemeenschap voor mensen die geen tijd hadden om deel te nemen aan de workshops. De **respondenten** (n=18) vormden een groep, met een duidelijke **oververtegenwoordiging van mensen die werkzaam zijn binnen kennisinstellingen** (10). De meesten identificeerden zich als onderzoeker, coördinator of initiatiefnemer, vaak in combinatie. De overige acht respondenten identificeerden zich als burgerwetenschappers (4), beleidsmaker, freelancer en vertegenwoordiger van een maatschappelijke organisatie. Opvallend was dat twee derde van de respondenten hun werk in participatief onderzoek vanuit een betaalde functie uitvoeren, terwijl een derde dit vrijwillig doet.

Qua **thematisch domein** waarin de respondenten werkzaam zijn werd leefomgeving het meest genoemd (10), gevolgd door het sociaal-maatschappelijk domein (7), technisch-innovatie domein (3) en zorg-biomedisch domein (3). Vrijwel alle respondenten wonen in stedelijk gebied (17), wat mogelijk invloed heeft op hun toegang tot netwerken en kennisinfrastructuren. De ervaringen met gelijkwaardig samenwerken zijn wel rijk en gevarieerd.

Er is **brede consensus dat participatief onderzoek gebaat is bij een meer bottom-up benadering**. Respondenten pleiten voor het loslaten van de klassieke top-down structuur waarin universiteiten het onderzoek initiëren en domineren. In plaats daarvan zou er meer ruimte moeten zijn voor co-creatie, waarbij burgerinitiatieven ook als penvoerder kunnen optreden. In de woorden van een respondent: *"Het zou meer met de burger moeten gaan dan over de burger."*

De meeste respondenten vinden dat **burgers en burgerwetenschappers idealiter veel of zelfs maximale invloed zouden moeten kunnen hebben op de financiering van participatief onderzoek**. Slechts één respondent vindt *weinig invloed* voldoende. Respondenten geven aan dat burgers idealiter in alle **fasen van het onderzoek** invloed zouden moeten kunnen uitoefenen. In de praktijk worden vooral de beginfasen – zoals het formuleren van de probleemstelling en het opstellen van de onderzoeksvraag – als cruciaal gezien. Tijdens de uitvoering worden dataverzameling, analyse en het trekken van conclusies ook vaak genoemd.

De **mate van invloed moet volgens velen afhangen van het type onderzoek en de mate waarin burgers geraakt worden door het onderwerp**. Bij onderwerpen die direct mensen raken (zoals zorg of sociaal-maatschappelijke thema's) is wellicht meer invloed gewenst dan bij abstractere of technische onderwerpen, al moet de mogelijkheid op meedoen niet bij voorbaat worden uitgesloten. Anderen vinden dat burgers in principe overal invloed moeten kunnen hebben, mits ze goed worden begeleid hierin.

Tegelijkertijd wordt erkend dat **niet iedereen dezelfde mate van betrokkenheid wenst of aankan**, en dat gelijkwaardigheid niet per se betekent dat iedereen dezelfde rol moet vervullen. In de woorden van een respondent: *"Het spreekt voor zich dat het levensgeluk van veel mensen, zoals bijvoorbeeld baby's, demente bejaarden, illegalen en vele anderen van invloed is op alles dat betrekking op hun leven heeft, maar dat ze een andere partij nodig hebben die dat recht verdedigt"*. Dit benadrukt het belang van flexibiliteit en maatwerk: hoe goed recht wordt gedaan aan de belangen van bepaalde burgerwetenschappers kan dus groeps- en contextafhankelijk zijn en moet per project afgestemd worden. Ook is het belangrijk om bepaalde aspecten van onderzoek te waarborgen: *"Het is wel zaak om duidelijk te hebben welke essentiële aspecten gewaarborgd worden door welke partij. Wie waarborgt de kwaliteit van het onderzoek, ethisch verantwoord werken, communicatie/educatie, community management etc.."*

De respondenten benoemen een breed scala aan **belemmeringen** voor participatief onderzoek. **Praktisch gezien** worden tijdgebrek, bureaucratie, en beperkte toegang tot systemen vaak genoemd. **Structureel gezien** is het problematisch dat alleen kennisinstellingen vaak subsidieaanvragen mogen indienen, wat de machtsverhoudingen scheeftrekt. Daarnaast wordt het **gebrek aan structurele financiering als een groot knelpunt gezien**. Veel projecten zijn afhankelijk van tijdelijke subsidies, wat duurzame samenwerking bemoeilijkt. **Cultureel gezien** heerst er binnen de wetenschap nog vaak een hiërarchisch denken en wantrouwen en gebrek aan openheid richting burgers die onderzoek bedrijven, waarbij academische kennis hoger wordt gewaardeerd dan ervaringskennis. Dit belemmert de erkenning van participatief onderzoek als volwaardige methode.

Een **terugkerend obstakel voor gelijkwaardigheid is volgens de respondenten dat kennisinstellingen vaak een dominante positie** innemen ten opzichte van burgerwetenschappers, wat de gelijkwaardigheid onder druk zet. Dit maakt dat onderzoekers in de praktijk kunnen vasthouden aan hun eigen insteek, methoden en protocollen en dat veel onderzoek, met name aan universiteiten, *"publicatie-gedreven"* is. De producten die het onderzoek vervolgens oplevert hebben daarmee soms weinig tot geen relevantie voor de burgers zelf. Respondenten benoemen dat burgerwetenschappers zich soms meer als toehoorder dan als volwaardige partner voelen.

Voor betere en gelijkwaardigere samenwerking is zowel formele als informele ondersteuning nodig. Formeel gaat het om structurele financiering en *"overbruggingsfinanciering"*, ruimte voor burgerorganisaties als penvoerder, en juridische mogelijkheden om burgers te vergoeden. Ook vraagt het *"flexibiliteit om gedurende de looptijd gezamenlijk te ontdekken hoe het project vorm te geven in plaats van van tevoren een dichtgetimmerd plan aan te moeten leveren"*.

Informeel gaat het om trainingen in participatieve methoden, toegang tot netwerken voor kennisuitwisseling zoals bijvoorbeeld gefaciliteerd door het Nationaal Expertisecentrum Wetenschap en Samenleving (NEWS), toegankelijke ondersteuning via bijvoorbeeld bibliotheken of buurthuizen en mensen die *"samenwerkingen kunnen helpen opzetten, een duwtje in de goede richting geven met betrekking tot communicatie en gezamenlijke doelen."* Daarnaast vraagt het ook meer ondersteuning, ruimte en erkenning voor onderzoekers om volgens *"een andere werkwijze te werken en misschien andere deliverables te creëren dan een gemiddeld onderzoeksproject"*. Zodat onderzoekers ook de ruimte ervaren en nemen om duidelijke afspraken te maken en doelen te stellen met burgers. Door vanaf het begin samen te bepalen waar de behoeftes liggen en wat de onderzoeksvragen zijn. Als dit eenmaal *"goed gaat is het erg leuk en motiverend"* en kan dit er weer aan bijdragen dat wetenschappers dit type onderzoek ervaren als *"bijzonder waardevol om na te streven en erg leerzaam"*.

Tot slot vroegen we ook nog naar specifieke criteria ter beoordeling van onderzoekstrajecten, looptijden en de benodigde skills en expertise van beoordelingscommissieleden. Bij de **beoordeling van projecten** zouden criteria als *mate van betrokkenheid, impact op de doelgroep, en gelijkwaardigheid in rolverdeling* centraal moeten staan. De **gewenste looptijd** van projecten varieert, maar de meeste respondenten noemen 2 tot 5 jaar als ideaal. **Beoordelaars** zouden ervaring moeten hebben met participatief onderzoek, empathie tonen, en maatschappelijk betrokken zijn.

5. Analyse

Uit het **diagnoserapport (tussenrapportage)**³¹ bleek dat er veel interesse is in het bevorderen van gelijkwaardige samenwerking in participatief onderzoek in zowel binnen- als buitenland. Gelijkwaardige samenwerking vraagt daarbij in ieder geval aandacht voor de motivaties van de betrokkenen, de organisatie van de samenwerking (zowel structureel als cultureel), de interactie in deze samenwerking en de beoogde resultaten die dit op zou moeten leveren. Het rapport leverde meerdere aanknopingspunten op met betrekking tot de financiering en ondersteuning van dit type samenwerkingen. Enkele elementen om rekening mee te houden:

- Het organiseren van zowel getrapte als langdurige financiering;
- Het vergoeden van bijdragen en kosten van burgerwetenschappers en het inbouwen voor ruimte voor flexibiliteit in trajecten;
- Het investeren in netwerkvorming, trainingen, richtlijnen en vaardigheden, zowel voor (burger)onderzoekers als beoordelingscommissies.

Bovendien bleek dat er door financiers als NWO rekening gehouden moet worden met de verschillende resultaten die beoogd worden door de verschillende doelgroepen. Dit vraagt om een lerend proces en ruimte om te experimenteren met nieuwe vormen van financiering.

De aanbevelingen in de tussenrapportage zijn goed ontvangen en gepubliceerd door Open Science NL in zowel het Nederlands³² als het Engels³³. Het zorgde voor voldoende aanknopingspunten voor verdieping in de Social Lab sessies en de survey.

Het **social labs traject** (dit rapport) leverde inzichten op vanuit de gemeenschap van burgerwetenschappers en participatief onderzoekers op de volgende thema's:

- definities van gelijkwaardigheid in participatief onderzoek en prioriteiten/aanvullingen op de bevindingen uit het tussenrapport;
- Inzicht in belanghebbenden van en geïnteresseerden in onderzoek en manieren waarop zij betrokken kunnen worden in verschillende fases van financiering van participatief onderzoek evenals bouwstenen voor het ontwerp van een specifiek financieringsprogramma gericht op gelijkwaardig participatief onderzoek;
- Gewenste toekomstbeelden van gelijkwaardige samenwerking in participatief onderzoek met onderliggende waarden en principes en inzicht in de benodigde rol en ondersteuning van NWO om deze toekomst dichterbij te brengen.

Ook uit de **survey** kwam naar voren dat er brede consensus is dat participatief onderzoek gebaat is bij een meer *bottom-up* benadering waarbij "*het zou meer met de burger moeten gaan dan over de burger.*" Burgerwetenschappers hebben hierbij idealiter *veel of zelfs maximale invloed* op de financiering van participatief onderzoek en oefenen invloed uit in alle fasen van het onderzoek. De mate van invloed hangt af van het type onderzoek en de mate waarin burgers geraakt worden door het onderwerp. Tegelijkertijd is het zo dat niet iedereen dezelfde mate van betrokkenheid wenst of aankan, en dat gelijkwaardigheid niet betekent dat iedereen dezelfde rol moet vervullen. Ook is het belangrijk om bepaalde aspecten zoals de kwaliteit van het onderzoek en ethische dimensies goed te waarborgen.

³¹ Cohen, J. B., de Sterke, P., & Pulsken, B. (2025). Diagnoserapport Voortraject Citizen Science (in Dutch). Zenodo. <https://zenodo.org/records/15497402>

³² Cohen, J. B., de Sterke, P., & Pulsken, B. (2025). Diagnoserapport Voortraject Citizen Science (in Dutch). Zenodo. <https://zenodo.org/records/15497402>

³³ Cohen, J. B., de Sterke, P., & Pulsken, B. (2025). Diagnoserapport Voortraject Citizen Science (in English). Zenodo. <https://zenodo.org/records/15703423>

Over het algemeen wordt een breed scala aan belemmeringen voor participatief onderzoek ervaren, variërend van praktische en structurele tot culturele obstakels. Een terugkerend obstakel voor gelijkwaardigheid is bijvoorbeeld dat kennisinstellingen vaak een dominante positie innemen ten opzichte van burgerwetenschappers, door bijvoorbeeld publicatiedruk, wat de gelijkwaardigheid onder druk zet. Voor betere en gelijkwaardigere samenwerking is zowel formele ondersteuning (zoals financiering) als informele ondersteuning (zoals trainingen en netwerken) nodig.

Bij de beoordeling van projecten zouden criteria als *mate van betrokkenheid*, *impact op de doelgroep*, en *gelijkwaardigheid in rolverdeling* centraal moeten staan. Bovendien zouden beoordelaars ervaring moeten hebben met participatief onderzoek, empathie tonen, en maatschappelijk betrokken zijn.

Bovenstaande resultaten leiden wat ons betreft tot de volgende **hoofdinzichten**:

- **Er is een sterke behoefte aan een apart financieringsprogramma voor *bottom-up* participatief onderzoek** met een betere aansluiting op de leefwereld dan op dit moment vaak het geval is en met ruimte voor iteraties en flexibiliteit gedurende het traject.
- **Gelijkwaardigheid vraagt aandacht voor capaciteitsopbouw** waarbij aandacht voor verschillende motivaties van deelnemers en het investeren in een goede samenwerkingscultuur en -structuur van groot belang is (ook op de lange termijn).
- **Een vervolgtraject dient benaderd te worden als een lerend proces** waarbij wordt geïnvesteerd in het betrekken van burgerwetenschappers in alle fases van wetenschapsfinanciering en -onderzoek, het opzetten van financieringsexperimenten en een leernetwerk.

6. Aanbevelingen

We begonnen dit traject met de vraag:

Onder welke randvoorwaarden kunnen burger(organisatie)s en onderzoekers op een (meer) gelijkwaardige wijze samenwerken in onderzoeksprojecten?

Om deze vraag te beantwoorden hebben we gebruik gemaakt van een desk-study, interviews met ervaringsexperts, drie social lab sessies en een survey. De inzichten en aanbevelingen die dit heeft opgeleverd hebben we zowel getoetst bij leden van de gemeenschap van burgerwetenschappers en participatief onderzoekers als bij de NWO.

Tijdens het traject werd het steeds duidelijker dat een wetenschapsfinancier als NWO een cruciale rol speelt in het vormgeven van de juiste randvoorwaarden voor burger(organisaties) en onderzoekers om op een (meer) gelijkwaardige wijze samen te werken in onderzoeksprojecten. Om deze rol in de (nabije) toekomst nog beter te kunnen vervullen, doen wij de volgende aanbevelingen:

- 1. Formuleer samen met burgerwetenschappers een heldere visie op gelijkwaardig samenwerken in participatief onderzoek**
- 2. Zorg voor een apart financieringsprogramma voor bottom-up participatief onderzoek en lange termijn financiering (continuïteitsbudget).**
- 3. Investeer in capaciteitsopbouw om gelijkwaardigheid te vergroten.**
- 4. Erken de verschillende behoeften en wensen van burgerwetenschappers en probeer ze daarin tegemoet te komen.**
- 5. Hanteer als organisatie een continu lerende, evaluerende en participatieve aanpak bij het implementeren van de aanbevelingen.**

De aanbevelingen lichten we in het aanbevelingenrapport verder toe met concrete suggesties.³⁴

³⁴ Pulskens, B., Cohen, J. B. & de Sterke, P., (2025). Aanbevelingen Voortraject Citizen Science (in Dutch). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17100195>

Bijlage 1: Bijdragen aan het proces

Deelnemers aan social lab bijeenkomsten (in cijfers)

Social lab 1

- 6 onderzoekers of onderzoeksstaf aan universiteit
- 3 onderzoekers aan hogeschool
- 8 maatschappelijke organisaties
- 8 burgerwetenschappers
- 4 medewerkers NWO/ZonMw/RIVM

Social lab 2

- 9 onderzoekers of onderzoeksstaf aan universiteit
- 4 onderzoekers aan hogeschool
- 3 maatschappelijke organisaties
- 8 burgerwetenschappers
- 4 medewerkers NWO/ZonMw/RIVM

Social lab 3

- 9 onderzoekers of onderzoeksstaf aan universiteit
- 1 onderzoekers aan hogeschool
- 2 maatschappelijke organisaties
- 4 burgerwetenschappers
- 2 medewerkers NWO/ZonMw/RIVM

Totaal social labs

- 24 onderzoekers of onderzoeksstaf aan universiteit
- 8 onderzoekers aan hogeschool
- 12 maatschappelijke organisaties
- 20 burgerwetenschappers
- 10 medewerkers NWO/ZonMw/RIVM

Totaal deelnemers: 75

Meelezers van het rapport:

- Margaret Gold (Citizen Science NL)
- Jacqueline Maschino (ZonMw)
- Debbie Straver (HKU)
- Hans de Jonge (Open Science NL)
- Frederike Schmitz (Open Science NL)

Bijlage 2: Toekomstvisies

Om tot deze toekomstbeelden te komen haalden we deelnemers uit het hier en nu door middel van een toekomstvisualisatie-oefening waarbij ze zich inbeeldden hoe de wereld er in 2055 uit komt te zien voor de toekomstige generatie. Deelnemers mochten deze toekomstvisualisatie vervolgens individueel tekenen om vervolgens in vijf groepen gezamenlijke beelden te genereren zonder noodzaak om consensus te bereiken. In de gezamenlijke toekomstbeelden kan er dus sprake zijn van tegenstellingen en paradoxen. Vervolgens gingen de deelnemers op basis van de gezamenlijke toekomstbeelden in gesprek over de waarden en principes die zij hierin naar voren zagen komen. Tot slot brachten de groepen de verre wensbeelden dichterbij door te formuleren welke ondersteuning in de nabijere toekomst nodig zou zijn om deze visies dichterbij te brengen en welke rol NWO hierbij zou kunnen innemen.

Groep 1

Deze tekening verbeeldt een toekomst met vliegende boeken die kennis overal mee naartoe nemen. Iedereen is welkom in deze wereld; er is plek voor iedereen. Er is een begraafplaats getekend voor wapens, wat erop duidt dat dit een wereld zonder wapens is. Mensen die in natuur willen werken of met kennis. Met duurzaamheid wordt hier specifiek regeneratieve duurzaamheid bedoeld.

NWO speelt een belangrijke rol wanneer het gaat om het mogelijk maken van diversiteit in onderzoek. Er is sprake van lokale onafhankelijkheid en lokale initiatieven. Die lokale initiatieven worden wel mondiaal gesteund en ondersteund. Dat wil zeggen dat lokale initiatieven belangrijk zijn, maar alleen zijn ze niet sterk genoeg om wereldproblemen aan te pakken. Om die reden moet je globale ondersteuning op nationaal en internationaal regelen. NWO is nodig als instituut dat ervoor kan zorgen dat je wel samen duurzaam kunt leven. Naast financiering heb je een netwerk nodig. Als er in de toekomst iets uitvalt moet je ervoor zorgen dat je lokaal kunt blijven functioneren. Dit speelt zich ook af met onze democratie en de technologische oplossingen die nodig zijn. Dus als je bijvoorbeeld klimaatproblemen wil oplossen kun je lokaal iets regelen. Alleen bij extreme scenario's moet je nog steeds op nationaal/intern support hebben om support te kunnen inrichten.

De (kennis)netwerken zijn op verschillende plekken met verschillende financiers. NWO zou moeten voorgaan in een discours dat inclusief en begripvol is in het faciliteren kennisontwikkeling. Burgers zijn hierbij een belangrijk onderdeel van de kennisproductie. Dat narratief moet congruent zijn en NWO dient in dit discours van inclusiviteit en begrip een rolmodel zijn.

Waarden en principes:

- Voor elkaar/samen
- Gedistribueerde gemeenschappen
- Kennis delen en verspreiden
- Samen kennis verzamelen
- Wederkerigheid (*reciprocity*)
- Gelijkwaardigheid
- Rechtvaardigheid
- Limitarisme
- Vertrouwen en betrouwbaarheid
- Duurzaamheid
- Lange termijn visies
- Democratie

Benodigde ondersteuning en de rol van NWO:

- Samen
- Faciliteren ~ technisch mogelijk maken
- Modereren
- Trainen
- Duurzaamheid
- Loslaten van focus op innovatie en richten op duurzaamheid
- Lange termijn oplossingen
- Vertegenwoordigen verschillende stemmen of belangen
- Unusual suspects individuen / non-participatie onderzoek
- Vertrouwen in onderzoekers & samenleving
- (Academische) vrijheid & maatschappelijke vrijheid zijn in balans

Groep 2

Er komen veel uitdagingen af op gemeenschappen: klimaatverandering, digitalisering, vluchtelingen, fake news, et cetera. Elke gemeenschap heeft andere vragen, uitdagingen en daarmee ook andere prioriteiten. Gemeenschappen moeten daar ook in kiezen. Er zit veel verbinding en afstemming tussen gemeenschappen; ze zijn complementair aan elkaar. Controleerbaarheid en openheid zijn om deze reden centrale waarden in deze toekomstvisie. Gemeenschappen wisselen veel uit en onderzoek is bedoeld om wendbaar te zijn en te reageren op deze uitdagingen. Het onderzoek is gericht op veerkracht van gemeenschappen met een *rapid response* capaciteit.

In deze toekomstvisie is er veel meer afstemming op elkaar nodig: tussen mensen en gemeenschappen, tussen gemeenschappen onderling en tussen flora en fauna. Deze afstemming gaat niet alleen om het hoofd maar ook om het hart. In dit web van afhankelijkheden is afstemming cruciaal. De wetenschappelijke methode is geëvolueerd waardoor nieuwe vormen van kennis en ontwikkeling mogelijk zijn.

De rol van NWO: momenteel is NWO één van de weinige organisaties die verantwoordelijk zijn voor wetenschapsfinanciering in Nederland. Als je meer decentralisatie en differentiatie in het kennislandschap hebt, dan wil je dat ook terugzien in de financieringsstructuren. Over 30 jaar zijn er allemaal verschillende financieringsstructuren ontstaan die bij dit kennislandschap passen. Daardoor kan NWO zich terugtrekken en zich meer richten op excellent onderzoek. NWO speelt wel een cruciale rol in het aanjagen van de ontwikkeling van decentralisatie en differentiatie van het kennislandschap en de financieringsstructuren.

Waarden en principes:

- Holistischer kijken
- Stem/rechten geven
- Lokale veerkracht
- Openheid
- Controleerbaarheid
- Wendbaarheid
- Afhankelijkheid (context)
- Gemeenschap

- Aandacht
- Het hart heeft kennis

Ondersteuning en rol NWO:

6. Opengooien van kennisonopolie
7. Vóórgaan in een inclusieve wetenschapsopvatting waarin onderzoek doen een gezamenlijk vermogen is
8. NWO heeft neemt een aanjagersrol in om een decentraal ecosysteem te stimuleren met een infrastructuur voor gedifferentieerde wetenschappen.
9. NWO als primus inter pares → één soort wetenschap

Groep 3

Er is een grote groep mensen in de maatschappij; allemaal diverse individuen ('unicorns') die samen de maatschappij vormen. Er is veel informatie en kennis; die werken we uit en die komen goed bij elkaar met behulp van van ZonMw en NWO. De Nederlandse Organisatie voor Facilitatie en Kennis (NOFIK) faciliteert kennisontwikkeling die in de maatschappij plaatsvindt.

Faciliteren houdt in: zorgen voor samenwerking tussen partijen, scheppen van de juiste randvoorwaarden, pleiten voor de aanpassing van wetten, het verbinden van alle partijen met verschillende soorten kennis en ervaring zodat het geheel meer wordt dan de som der delen. De toegankelijkheid van kennis is verbeterd, de kwaliteit van kennis wordt goed geborgd en iedereen wordt zodanig ondersteund dat iedereen mee kan doen. NOFIK ondersteunt het veld (alle kennisinstellingen die geen financier zijn), door samenwerken en samen leren te faciliteren en de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek te borgen. Ook faciliteert NOFIK de kwaliteit van de samenwerkingen en het aanleren van de vaardigheden die hiervoor nodig zijn.

Waarden en principes:

1. Gelijkwaardigheid
2. Equity
3. Inclusie (ook milieu en natuur)
4. Toegankelijkheid
5. Duurzaam
6. Transparantie & openheid
7. Kwaliteit

Ondersteuning & rol NWO

- Faciliteren: samenbrengen partijen, randvoorwaarden (financiën), wetten
- Verbinden: alle partijen, bestaande kennis en ervaring, 1+1=3
- Integreeren: kennis van verschillende partijen
- Toegankelijkheid van kennis: burgers, MBO, HBO, universiteit, school, organisaties, beleid
- Borgen kwaliteit
- Trainen/ondersteunen: zorgen dat iedereen mee kan doen
- Framework van vaardigheden om participatief te kunnen werken

Ondersteuning van het veld

1. Faciliteren
2. Hoge kwaliteit onderzoek, onderwijs en trainingen
3. Samenwerken en samen leren met financiers
4. Hoge kwaliteit van samenwerking
5. Nieuwe skills ontwikkelen

Groep 4

Deze groep heeft gekeken naar individueel- en gemeenschapsniveau. De bubbels die er nu zijn worden alleen nog maar sterker. Er is veel verbinding. We hopen meer samen te kunnen werken met de natuur en dat mensen meer delen zoals deelmobiliteit en dat alles in hubs komen die samengaan. De titel van deze toekomstvisie is dan ook 'Hubhub'.

De hubs zijn *community centers*. De kennis van universiteiten en basisscholen staan met elkaar in verbinding door de gezamenlijke factor 'spel' te hebben. Een van onze principes is: meer exporteren en meer lokaal doen. Er is meer ruimte om lokaal dingen te doen. Er is verbinding tussen mensen door middel van zingeving, feestjes vieren, natuurlijk bewegen. Mensen bevorderen hun gezondheid in de dagelijkse dingen die ze al doen.

Waarden en principes

1. Minder exporteren + meer lokaal geeft ruimte voor meer groen
2. Verbinding
3. Toegankelijk
4. Natuurlijk bewegen
5. Samenwerken
6. Toegang tot kennis
7. Gelijkwaardig
8. Genieten + plezier
9. Zingeving
10. Samenwerken met de natuur
11. Wederkerigheid
12. Feestje vieren

Ondersteuning en rol NWO

Vaak worden veel dezelfde dingen gedaan die niet goed met elkaar gedeeld worden. Er moet veel kennis gedeeld worden via een toegankelijke database of in een hub waar mensen samen kunnen komen met transparantie van onderzoeken die al gaande zijn. We starten de 'doe eens mee'-campagne (geïnspireerd door de #Doeslief campagne) om mensen mee te laten doen met onderzoek.

1. Toegankelijke informatie database over welke initiatieven en onderzoeken er zijn
2. Financieren nieuwe manier van kennis delen; bijvoorbeeld ook van dingen die nog niet gepubliceerd zijn
3. Hub om te sparren en kennis te delen
4. De #doeslief campagne maar dan voor 'doe eens mee' → noaberschap
5. Persoonlijke relevantie voor een potentiële deelnemer

Groep 5

Deze groep benoemt dat veel van de voorgaande groepen de nadruk lijken te leggen op meer lokaal samen leven en kennis ontwikkelen. Zij zijn daar zelf ook op uitgekomen. Deze groep heeft het vooral heel beeldend gedaan en moet er daarom in de presentatie taal aan koppelen. Mensen willen terug naar gemeenschap waar je grip hebt op wat er in je leefomgeving gebeurt, maar je wil ook grip op instituten als scholen en dergelijke. Er zit spanning op het kleine en op het grote. Deze spanning zie je in diversiteit: hoe homogeen moet een groep zijn om te kunnen functioneren en hoe divers moet het zijn om iedereen mee te nemen? Op abstract niveau: hoe kunnen we in die gemeenschappen verbonden kennisuitwisseling blijven organiseren zodat je op schaal kan blijven leren met/van elkaar? Hoe zorg je ervoor dat die uitwisseling wordt georganiseerd? Kennis is echt iets van ons samen: niet door één persoon ontdekt maar in de samenleving is sociaal-constructivistisch van alles met elkaar bedacht. Dat is onze gezamenlijke kennisbron die constant in ontwikkeling is. De kennis is doorleefd en samen gemaakt. Er is geen sprake van een kennisinstelling 'waar het gebeurt' want het gebeurt overal.

Waarden en principes:

1. Verbondenheid,
2. Diversiteit,
3. Gelijkwaardigheid,
4. Evenwicht,
5. Zelforganisatie en sturing (blans daartussen)
6. Hoop

Ondersteuning en rol NWO:

- Flexibiliteit
- Faciliteren: ingaan op individuele wensen/omstandigheden en dat kunnen faciliteren.
- Gelijke financiering (iedereen kan aanvragen)
- Zorg dat het leuk blijft
- Inhoud & argumenten > kaders: inhoud is leidend en niet de kaders. We volgen het argument.
- Samenwerking via burgerparticipatie moet prioriteit hebben en integraal onderdeel zijn van de aanpak/werkwijze van NWO.

Bijlage 2: Tussentijdse evaluaties van het traject

In deze bijlage staan de uitkomsten van tussentijdse evaluaties en feedback die we gedurende het traject kregen. Omdat we iteratief hebben gewerkt konden we deze input steeds gebruiken bij de volgende stap. We hebben het geheel op chronologische volgorde gezet.

- Resultaten van de mentimeter van Social Lab 1 (21 februari 2025)
- Resultaten van de mentimeter van Social Lab 2 (19 mei 2025)
- Verslag van een feedback gesprek met twee deelnemers van SL 1 en 2 (19 juni 2025)
- Feedback die Margaret Gold heeft opgehaald bij zes deelnemers van SL 1 en 2 (20 juni 2025)
- Resultaten van de mentimeter van Social Lab 3 (30 juni 2025)
- Analyse van de narratieve evaluatie van het gehele traject (30 juni 2025)

Resultaten Mentimeter – Social Lab 1

Vraag 1: Welke onderwerpen zou je de volgende keer willen verdiepen?

Antwoorden:

- Netwerk van burgerwetenschapshubs
- Infrastructuur
- Drempels voor deelname verlagen
- Grass roots financiering
- Niks verdiepen maar concretiseren bestaande ideeën
- Infrastructuur
- Best practices
- Samenwerking, creatieve methoden, waarderen, niet meten maar verhalen enz enz
- Casuïstiek bespreken/verkennen
- Inclusie, verbreding, ruimte maken
- Grassroots financiering
- Bottom up citizen science
- Hoe start je als burger een CS project
- Wat precies de uitkomst hiervan is
- Samenwerking zomw en andere subsidie verstrekkers in andere domeinen zodat er echt iets kan veranderen
- Rol van andere financierende partijen buiten NWO
- Hoe bottom up participatie zichtbaar maken en stimuleren/ faciliteren/ondersteunen. Wat is daarvoor nodig?

- Hoe haal je breed op wat er leeft in de samenleving, zodat je thema's bovenwater krijgt om participatief onderzoek op te doen?
- Opzetten van do plaatsen
- Funding instrumenten
- Ontwerpen van een concreet CS project en kijken wat daarbij komt kijken
- Weer en meer Samen!! Veel leuke mensen ontmoet vandaag
- Concrete voorbeelden van succesvolle aanpak
- Praktische uitvoering
Financiering
Beloning CS wetenschap
- Samenwerken vanuit verschillende onderzoeken
- Presentatie van NWO over visie op grassroots
- Strategische onderwerpen om beweging te creëren
- Wat wil NWO hier mee?
- Kennisdeling buiten academische omgeving
- Een veilige ruimte
- Uitwisseling van opties
- De uitwisseling

Vraag 2: Wat heb je gewaardeerd aan deze bijeenkomst?

Antwoorden:

- De mensen
- Fijne locatie
- Gastvrijheid
- Lekkere lunch
- Netwerk
- Diversiteit deelnemers
- Leuke host
- Goede sfeer
- Positieve houding van iedereen tov het onderwerp en elkaar
- Het netwerken.

- Goed aantal deelnemers
- Diverse groep
- Lichtvoetigheid
- De inzet en gedrevenheid van iedereen, naast de lekkere lunch
- Snelle uitwisseling door heldere werkvormen
- Veel ruimte voor interactie, goed verzorgd.
- Ochtendsessie goede structuur
- Rustige timing, interessante mensen
- Samen aan de slag
- Verschillende perspectieven
- Uitwisselen van gedachten
- Gelijkgestemden / (h)erkenning
- Veel verschillende achtergronden
- De mensen in de zal
- Goed programma
- Onbevangen brainen met mensen
- Inspiratie
- Mensen
Catering
Openheid
- Betrokkenheid van de deelnemers bij het onderwerp
- Goede sfeer en interessante mensen
- Dat er ook burgerwetenschappers betrokken zijn, want dat wordt vaak vergeten!
- Veel variatie dag
- Ruimte voor informele ontmoeting en openheid
- Competetief element, daar ga ik goed op
- Besef van gelijkstemmigen
- Goede lunch!
- Nieuwe mensen ontmoet
- Meer informatie over het proces waarin wij zitten

Vraag 3: Welke onderwerpen zou je de volgende keer willen verdiepen?

Antwoorden:

- Geen activiteit tijdens eten :)
- Deelnemers vooraf melden dat ze onderdeel zijn van een onderzoek
- Middagsessie met meer focus
- Duidelijker doel stellen
- Duidelijke probleemstelling (waarom zitten we hier) gekoppeld aan vraagstelling.
- Meer ruimte voor deelnemers, minder ontwerp
- Meer aan de hand van concrete voorbeelden werken, nu voelde het soms een tikkeltje abstract
- Duidelijker onderscheid tussen verschilden soorten citizen science
- Wat wordt er mee gedaan?
- Wat vertellen over hoe we terugkoppeling krijgen en waartoe dit geleid heeft
- Meer info vooraf
- Betere informatie vooraf
Informed consent formulier
- Langer pauzeren
- Concreter zien te worden
- Gaat het over citizen science of participatief onderzoek of?
- Nog meer Citroenvlinders in de tuin
- Formulier toestemming data toesturen vooraf
- Een activiteit in de buitenlucht
- Verschil betekenis citizen science in verschillende domeinen sterker neerzetten (tellen, participatief onderzoek, gemeens
- Minder onderwerpen meer tijd per onderwerp
- Keuze voor onderwerp dat echt beweging creëert
- Toestemmingsformulier los van info
- Misschien wat meer voorbereiding vooraf mogelijk maken? Programma en of onderwerpen bekend maken
- Die pitches hoefde voor mij niet
- Nog moment voor uitwisseling over wat iedereen brengt/haalt/maakt/wenst
- Meer pauze in het programma (erg intensief nu), motivering voor uitnodiging geven, compensatie bieden voor tijdsinv
- Meer dan €1500 verdelen
- Zouden er niet meer mensen vanuit de financiering moeten zijn (NWO ea)

- Meer ruimte voor kleine gesprekken (liever de tandem dan de bierfiets
Meer werken vanuit maatschappelijke urgentie
- Hoe kunnen mensen elkaar blijven vinden?
- Moet het tijdens werktijd?
- Citizence.nl
- Verschil tussen citizen science (vooral meten?) en gemeenschapsgebaseerd breder collectief kwalitatief onderzoek? Nu
- Wat verstaan jullie onder citizen science??

Vraag 4: wie moeten we de volgende keer uitnodigen?

- ons!
- Verschillende subsidieverstrekkers
- Meer jongeren, misschien ook mensen van 18-
- Dat hangt van je doelen af, wat niet helder is
- Ons!!
- Politici
- Wilders
- Minister Wiersma
- Sociaal werker / maatschappelijk werker
- Ambtenaren van VWS
- Gemeente Zeist
- Bevolgen (gemeente / provincie / waterschap) ambtenaren op dit gebied
- Dat hangt er vanaf wat je hier mee wilt bereiken, dat is mij nog niet duidelijk
- Initiatiefnemers en collectieven die iets willen / maken enz. Het geld nodig hebben
- Politici
- Ons
- Provincie Utrecht
- Burgers
NWO
Onderzoekers
VNG
- Fondsen
- De Waag / ams / instituten

- Service designers; iemand van projectteam nationaal Burgerberaad klimaat
- Collectieven!! En ze mogelijkheden geven mee te doen enz
- Duidelijk domein samen werken, vooral wetenschap sociaal of bio?

Vraag 5: wanneer zou je de volgende keer weer komen?

Antwoorden:

- Ik kom sowieso
- Ik ben er bij
- Ik ben er bij
- Als ik tijd heb en het programma iets minder breed is
- Als het programma beter aansluit bij mijn professionele opdracht
- Als ik het agendaverzoek krijg
- Nieuwe vraag/probleem
- Als we doorpakken met veranderen
- As het in het centrum van Nederland is
- Helderheid over doel en traject
- Deelsessie sociaal domein
- Eerst de agenda zien
- Duidelijke probleemstelling en vraagstelling.
Wat willen we bij het afsluiten geleerd/bereikt hebben?
- Duidelijk doel
- Strategisch slim gekozen onderwerp
- Iets meer informatie over de inhoud en doel
- Goede aansluiting
Goede toegankelijkheid
Agenda
- Als er resultaten zijn
- Misschien als we zelf agendapunten kunnen aandragen

Resultaten Mentimeter – Social Lab 2

Vraag 1: Wat heb je gewaardeerd aan deze bijeenkomst?

Antwoorden:

- Lekkere lunch (4x)
- Open discussie
- Veel verschillende perspectieven, openheid, fijne & veilige sfeer
- Open en ruimte voor kritisch gesprek
- Ruimte voor afwijken
- Diversiteit aan deelnemers
- Leuke plek
- Goed gemodereerd
- Netwerk
- Interessante discussie
- Diversiteit in perspectieven
- Niet de maandag
- Veel vragen in weinig tijd

Vraag 2: Wat kunnen we de volgende keer beter doen?

- Iets minder willen, dus meer tijd en ruimte voor verschillende stappen
- Meer ruimte buiten de kaders
- Ruimere planning bij presentaties (ivm vragen)
- Heldere werkvorm/ doel
- Nog specifiekere uitkomst van de sessie/ bedoeling van discussie scherper
- Programma korter maken
- Niet beginnen vanuit modellen en processen.
- Minder post-its,
- Duidelijke casussen, kleiner maken
- Geen vast model of canvas
- Ruimte voor discussie
- Programma langer maken
- Is de bedoeling tot consensus te komen of diversiteit aan perspectieven op te halen
- De discussie kunnen voeren om de 'diepere vragen' boven tafel te krijgen
- Het voelde soms als wetenschap versus burger. Fijn als dat meer naar een met elkaar kan
- Veel vragen om te beantwoorden in weinig tijd
- Verder gaan dan semantische discussie wat is nou goede citizen science
- Citizens
- Hangt af van wat je kan bieden?

Vraag 3: Wie moeten we de volgende keer uitnodigen?

- Minister OCW

- Citizens
- Hangt af van je doel
- Koepels van burgercollectieven
- Normaal
- Financiering

Vraag 4: Wanneer zou je de volgende keer komen?

- Als het in R'dam is
- Inspirerende voorbeelden
- Heldere doelstelling van programma zodat ik kan afwegen of ik daaraan kan bijdragen
- Als ik het verslag van deze bijeenkomst heb gelezen en het idee heb dat we echt iets hebben kunnen bijdragen aan jullie project
- Financiering
- Aanwezigheid van mensen die verantwoordelijk zijn/ mandaat hebben om processen te veranderen
- Conflicterende ideeën, perspectieven en beweegredenen boven tafel krijgen (er is teveel)
- Vergoeding

Verlag feedbackgesprek met twee deelnemers aan SL 1 en SL 2

Context

Na afloop van Social Lab 2 kwamen twee deelnemers direct naar een van de leden van het facilitatieteam om feedback te geven op de begeleiding van het Social Lab. Dit gaf aanleiding om met hen in gesprek te gaan om hun feedback in detail op te halen. Hieronder een samenvatting van het verslag van het gesprek dat een van ons voerde met hen beiden.

Vooraf

- *De integriteit van de begeleiders staat buiten kijf. Het is een uitdaging om met zoveel verschillende mensen van verschillende gemeenschappen te komen tot iets dat concreet is maar ook een weergave van de gemeenschap. Deze feedback gaat over de vorm/uitwerking.*
- *Als Citizen Scientist moet je een bolwerk bestormen, om steun te krijgen en iets voor elkaar te krijgen.*
- *Wij zagen in SL 1 een voorbeeld hiervan in een oververtegenwoordiging van betaalde wetenschappers. Voldoende kritische massa om het bolwerk te veranderen ontbreekt.*

Algemene feedback traject

- *Gemist wat een gezamenlijk beeld is onder deelnemers wat citizen science is. Er is een definitie- en spraakverwarring. Burgerparticipatie is anders dan participatief onderzoek of citizen science → burgers betrekken is heel erg wijkwerk en buurtwerk en dat is meer participatie in mijn ogen en minder wetenschap.*
- *Wat RIVM doet is ook een goed voorbeeld van citizen science ook al gaat het over meten → Samen Meten is ook een wat gelijkwaardiger versie van meer klassieke citizen science. Dat ze ook citizen science gebruiken om hun eigen netwerk te verrijken. Dat je elkaar ook versterkt*

Feedback per sessie

- *Sessie 1: Een van de betaalde wetenschappers domineerde het sub-team waar wij in zaten, daarom kwam naar ons idee de verkenning niet van de grond.*
- *Sessie 2: Aanbevelingen vanuit ons CS project konden we het niet over hebben want toen moesten we het format in. Ik dacht: ik kan nu mijn droom kwijt. Maar dat lukte helemaal niet!*
(noot PdS: dit voorbeeld project was bedoeld als uitgangspunt voor het beantwoorden van de vraag "wat als we het met de kennis van nu opnieuw zouden opzetten en financieren, wat zouden we dan (anders of hetzelfde) doen? De bescheiden rol van vertrekpunt hebben we niet duidelijk genoeg gecommuniceerd. Deze verwachtingen hadden we moeten managen toen we hen uitnodigden).
- *De templates die we in subteams gingen invullen zijn mogelijk ook ongelijkwaardig. Wat misschien zou helpen is de tijd te nemen om aan te geven dat dat (de onderdelen van de templates, PdS) de dingen zijn die NWO beantwoord wil zien. We hadden te weinig tijd om dat te lezen. Of als alternatief: pik de hoofdzaken eruit.*

Feedbackpunten vorm algemeen

- *Hele volle programma's met heel divers gezelschap met hele hoge ambities*
- *Werkvormen wel leuk maar gewoon overdonderd door een aantal dingen: in hele korte tijd met mensen die je niet kent, dat je dan lastig tot een vergelijk komt. Leidt ook tot dat makkelijker dominante stemmen hebt die overheersen*
- *Meer opknippen in open brainstorm en dan met elkaar de convergentievorm toepassen. Nu voelde het teveel als al convergeren tijdens het divergeren*

Inhoudelijke punten voor het advies

- *Vertrouwen is goed, controle is duurder → niet iedereen gelooft daarin*
- *Wordt ook steeds gevraagd om infrastructuur. Kijk of je dat kunt beleggen bij bibliotheken of de wetenschapswinkel of een citizen science lab etc.*
- *Je kunt niet zomaar met geld gaan strooien bij burgers. Het is geld wat vanuit belastingbetalers bij elkaar wordt gebracht dus dat moet je zorgvuldig beheren*
- *Cultuur kickstart subsidies kan maar dan moet de afstand tussen subsidiegevers en ontvangers klein zijn*
- *Niet helemaal in uiterste van volledige vrijheid gaan zitten of volledige controle. Misschien moet je per casus of groep casussen een instappunt vinden*

Suggesties vervolg

- *Moet je niet per se veel meer de groep laten genereren en dat jullie achteraf filteren → kun je niet een pak ideeën ophalen en dan later sensemaking doen*
- *Open een kanaal om ook nog zienswijzen op te halen: wat zou je kunnen doen?*
- *Kijk ook uit voor one size fits all. Er is een verschil tussen exacte en sociale wetenschappen → hoe ga je daarmee om?*
- *Maak wat meer onderscheid tussen citizen science om citizens te bestuderen, als middel om citizens in te schakelen en citizen science waarin burgers zelf initiatieven nemen → misschien moet je die waaier wel ergens benoemen*
- *Let op continuïteit: is beter voor het gesprek. Is beter voor het leren.*

Feedback van 6 deelnemers van SL 1 en 2 via CS-NL Network Coördinator

Na afloop van SL 2 uitte een zestal deelnemers die betrokken zijn bij Citizen Science NL hun kritiek over de bijeenkomst met CS-NL Network Coördinator Margaret Gold. Zij heeft ervoor gezorgd dat deze kritiek 20 juni als gestructureerde feedback terugkwam bij ons, zodat we dit konden gebruiken voor het derde en laatste Social Lab op 30 juni.

Dit is de samenvatting van deze feedback. Wij hebben ervoor gekozen om de punten in het Engels over te nemen, Gold de Nederlands feedback heeft vertaald naar het Engels, terugvertalen zou een extra slag betekenen die wellicht afbreuk doet aan de betekenis.

I have gathered detailed feedback from 6 participants in the Social Lab series so far, some at both workshops and some only at one. An additional 4 or 5 people shared their reactions to the workshops with me during other conversations, and in several places I have also included these comments. I condense here the main messages for consideration in the planning for the third and final workshop. Although shared with me in Dutch I'm writing my summary in English to express it more clearly in my mother tongue.

1. Loosen the "workshop" structure

- *All 6 people expressed frustration with the too-structured approach, mentioning templates that allowed little room for spontaneity and other directions of discussion, and feeling that the process was more important to the facilitators than the ideas and insights being shared.*
- *4 people expressed frustration that they were stuck in a process that they didn't understand the direction of, and felt that it didn't serve the topic of 'equitable participation'.*
- *2 people expressed frustration that moving from step to step went too quickly and didn't allow a more organic conversation to take place that found its own consensus.*
- *4 people told me they were unpleasantly surprised before the second workshop that they were expected to put in much effort during their own time in preparation for the second workshop, when their understanding had been that they would be sharing insights and thoughts only during the workshop.*

2. Spend more time setting the shared foundations

- *3 people who are Citizen Science practitioners expressed annoyance that there were people in the room who didn't understand what Citizen Science really means, and worked at cross purposes in the conversations at the table because they view any work that engages with citizens to be part of this practice.*
- *3 people told me they felt that the starting points of the people at their discussion table were too far away from each other for mutual understanding, that they felt not listened to or understood, or even actively over-ridden after sharing an insight.*
- *5 people told me that at the end of the first workshop they still didn't understand the purpose of the series or where it was headed.*
- *3 people expressed the experience as not being conducive to any real collaboration taking shape, because the motivations and objectives of the people in the room were too different - both in terms of their work and the reason they were taking part in the workshop series.*

3. For more open and 'safe' conversations, place 'birds of a feather' together

- *2 people told me they felt actively uncomfortable and 'unsafe' with the people at the table because they were being talked over, over-ridden in their opinions, or didn't feel reflected in the table summary.*

- *It was pointed out to me twice that someone in the room was only there to secure funding for a PhD candidate and hoped to influence the funding instrument to make that possible.*
 - *3 people expressed frustration that the funding instruments that would be created via this workshop would continue to serve formal researchers wanting to work with citizens and not grass-roots citizen science, because those voices were still the majority in the room.*
 - *2 people felt that their presence was a tokenistic representation of citizen scientists, and not fully participatory / partnered.*
4. *Don't place the burden of effort on the participants.*

6 people expressed annoyance that they were expected to do work outside of the workshop and put their own time and effort into something that should have been the job of the facilitators, especially as their attendance was already a voluntary contribution.

Analyse resultaten Mentimeter – Social Lab 3

Wat versta jij onder participatief onderzoek?

Betrokkenheid

Onderzoek voor, door en met de doelgroep (bewoners, patiënten)

Burgers nemen deel aan processen van kennisontwikkeling

Burgers betrekken bij (wetenschappelijk) onderzoek

Burgers en onderzoekers (en anderen) werken samen aan wetenschappelijke projecten

Gelijkwaardige samenwerking tussen wetenschapper en burger(collectieven)

Een middel om (wetenschappelijk) onderzoek te democratiseren.

Kennisontwikkeling waarbij de mensen waarom en waarover het gaat betrokken zijn bij het vormgeven van het gehele onderzoek

Onderzoek waar niet-academische actoren meedoen aan het onderzoek, dit zouden ook publieke actoren kunnen zijn, zoals ruimtelijke planners

Ervaringskennis en wetenschap bij elkaar brengen

Wederkerigheid, samen starten, samen feestje vieren, uitkomsten delen

Samenwerking groep belanghebbenden en onderzoekers

Samenwerken met inwoners, onderzoekers, beleidsmedewerker, etc. Transdisciplinarity

Onderzoek waarbij een gewaardeerde onderzoeksbijdrage geleverd wordt door externen

Onderzoek met en door diverse burgers/belanghebbenden / Levels of participation / wie initieert

Analyse output narratieve evaluatie

De evaluatie is door veertien personen ingevuld. Acht daarvan waren alleen aanwezig bij Social Lab 3. Twee personen waren aanwezig bij alledrie de Social Labs. Twee personen waren aanwezig bij Social Lab 1 en 3. Een persoon was aanwezig bij Social Lab 2 en 3.

Wat wil je ons meegeven voor vervolgtrajecten?

Het meest voorkomende antwoord op de vraag: wat wil je ons meegeven was: Dat NWO "er ook echt iets mee gaat doen", geformuleerd in termen van "niet alleen praten over, maar er ook iets mee doen", of "vertalen naar beleid". (5x)
Vier personen geven ons mee dat zij het van belang vinden dat andere stemmen betrokken blijven, "blijf zorgen voor diversiteit," of woorden van die strekking, (4 x)

Twee personen noemen expliciet het werken met burgercollectieven en het zorgen voor meer financiering voor deelname van burgercollectieven aan bijeenkomsten als deze., als aanbeveling richting de toekomst.

Verder werden de volgende zaken genoemd wat betreft de inhoud:

- Participatie is een middel (voor betere wetenschap, meer onderzoek gebaseerd op wensen van lokale bewoners en – stakeholders, geen doel op zich.
- Angst voor tokenism

Voor het proces kregen wij de volgende aandachtspunten mee:

1. Zorgen voor nuance bij de interpretatie van de sessies, met name doelend op dat er veel begrippen voorbij komen die multi-interpretabel zijn.
2. Concretiseren van adviezen, zodat NWO helder heeft hoe zij kan handelen binnen mogelijkheden.
3. Zorgen voor feedback loop. Communicatie wat er is gebeurd met de input en waarom "iets" niet wordt meegenomen.
4. Balans behouden tussen kaders en open ruimte houden voor deelnemers aan social labs.

We kregen de volgende feedback op de social labs:

1. Uitnodiging voor SL 3 had eerder mogen worden verstuurd
2. Info over toegankelijkheid van de locaties van SLs had duidelijker gemogen
3. De uitnodiging had explicieter kunnen zijn dat deelname aan SL deelname aan een onderzoek betreft.

Bijzondere momenten in dit traject

inhoudelijk

- herkenning van/ centraal stellen van burgerinitiatieven/ - collectieven (2x)
- aandacht voor andere aanpak onderzoeksfinanciering bij NWO
- betrokkenheid Twente (e.o) zichtbaarheid oosten van het land.

proces/ facilitatie/ werkvormen

- Toekomst oefening, goede start/ instructie/ Dromen met ogen dicht / "tekenen, vrij kader, en toch ontstaat iets samen" (6x genoemd)
- bij de presentatie van de tekeningen komt vaak hetzelfde/ vergelijkbaar uitkomsten. Bijzonder, maar ook zorgelijk.
- Verbondenheid
- Leren van andere initiatieven
- Vanuit ambitie ipv probleem
- 1 op 1 ontmoetingen

- Verbazing dat er systeemwereld is vs leefwereld
- De gesprekken. In de praktijk ervaren: diversiteit en complexiteit van proces clash tussen systeem en leefwereld.
- Besef in 2e sessie dat anderen nog heel anders in staan, even uit je bubbel
- beeld participatief onderzoek heel ver af van community led research

Wat werd gewaardeerd in dit traject

- dat het plaatsvindt, want heel lastig om op te zetten binnen organisaties/ dat er echt geluisterd wordt naar het veld, en wat voor het veld zou werken (3x)
- mix van aanwezigen/ diversiteit deelnemers (3x)
- dialoog met andersdenkenden (3x)
- de (speelsheid in/ afwisseling van) interactie en uitwisseling (werkvormen) (3x)
- focus op/ ontmoeting met gelijkgestemden (3x)
- prettige manier van fb kunnen geven op tussenresultaten, (3x) (ondanks dat ik niet bij de andere bijeenkomsten was, ik toch geïnformeerd ben en fb heb kunnen geven)
- Open ruimte voor discussie, diepgang (deze momenten waren soms waardevoller voor mij dan de opdr), kwetsbaar opstellen (2 x)
- positief, oplossingsgericht denken
- out of the box denken
- Dat NWO en ZonMW aanwezig waren (bij SL 3, PdS)
- focus op gelijkwaardigheid
- leermoment: inzicht dat je het gezicht van een instituut kan zijn en dat dit soort bijeenkomsten dat weer verzacht
- landelijke spreiding

Werken met TwynstraGudde betekent samen maatschappelijke transitie werkend krijgen. Met advies, management en opleidingen helpen we mensen en organisaties bij duurzame veranderingen. Denk aan energie en klimaat, wonen, veiligheid, landbouw, mobiliteit, zorg en onderwijs. Onze kracht ligt in daadkracht. In het creëren van oplossingen die werkbaar zijn én werkbaar blijven. Samen met onze opdrachtgevers - en alle belanghebbenden daaromheen - werken we aan een samenleving die schoon, veilig, gezond en weerbaar is. Zo maken we blijvend impact op morgen.